

Pesquisa: O Estado dependente brasileiro e a acumulação privada de capital no setor de saúde
Processo CNPq: 406191/2023-9

Nota técnica nº 05

Estado dependente brasileiro (Versão preliminar)

Paulo Henrique de Almeida Rodrigues

Arthur Lobo Costa Mattos

Laura Sampaio

Thauanne de Souza Gonçalves

Jordana Rocha

Setembro de 2025

Lista de Figuras

Figura 1 — Representação do ciclo do capital.....	7
---	---

Lista de quadros

Quadro 1 – Esquema da dupla articulação entre situação imperialista e formação social dependente segundo a TMD	15
Quadro 1 – Esquema da dupla articulação entre situação imperialista e formação social dependente segundo a TMD (continuação)	16

Sumário

Apresentação.....	5
1 Aspectos econômicos do Estado dependente.....	7
1.1 Ciclo do capital e Estado.....	7
1.2 Padrão de reprodução do capital e formas estatais.....	11
2 Aspectos políticos e administrativos do Estado dependente	17
2.1 Aspectos gerais.....	17
2.1.1 As lutas de classes.....	17
2.1.2 Sistema de dominação capitalista: sociedade civil e Estado.....	18
2.1.3 Estado capitalista dependente	22
2.2 O direito no Estado capitalista dependente	23
2.3 O aparelho militar, ou militar-policiaI no capitalismo dependente.....	28
2.4 Máquina ou aparelho burocrático civil.....	31
3 A crise recente do Estado brasileiro	33
3.1 As reformas do sistema político brasileiro dos anos 1970.....	35
3.2 O conflituoso sistema político brasileiro atual.....	36
3.3 Os efeitos da crise internacional sobre o Estado brasileiro	39
Referências.....	42

Apresentação

Este texto, em processo de elaboração, visa contribuir com as Notas Técnicas sobre o Estado dependente, que fazem parte da fundamentação teórica para o desenvolvimento da pesquisa “O Estado dependente brasileiro e a acumulação privada de capital no setor de saúde”, financiada pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), aprovado na Chamada CNPq/MCTI Nº 10/2023 - Faixa B - Grupos Consolidados (Processo Nº 406191/2023-9), e em desenvolvimento pelo Grupo de Pesquisa Saúde, Sociedade, Estado e Mercado (Grupo SEM), inscrito no Diretório de Grupos de Pesquisa do CNPq (link: <http://dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/4363332595278286>).

A presente nota aborda alguns aspectos econômicos e político-administrativos do Estado capitalista dependente, utilizando principalmente autores marxistas clássicos e da Teoria Marxista da Dependência (TMD), em diálogo com outros autores marxistas e da teoria dos sistemas-mundo. Trata-se de um texto inacabado em estágio ainda inicial, sem nenhuma pretensão de esgotar os aspectos abordados. A título de registro, posteriormente abordaremos nesta nota também aspectos sociais e ideológicos.

O estudo do Estado perpassa diferentes níveis de abstração das relações sociais. Seguindo a perspectiva marxista, pressupondo seu desenvolvimento histórico, parte-se de abstrações reais para o concreto. Osório (2019b) considera os seguintes níveis de abstração: modo de produção, modo de produção capitalista, sistema mundial, formas de capitalismo, padrões de reprodução (seja ao nível do sistema mundial ou de regiões dentro deste sistema, seja ao nível de uma formação econômico-social), formação econômico-social, conjuntura¹.

De níveis mais abstratos para mais concretos de compreensão e explicação das relações sociais, importa perceber aqui que o Estado:

- a) conforma o ciclo do capital, fazendo parte do investimento, da produção, do consumo e da acumulação, o que implica compreender os gastos sociais (saúde e educação principalmente), em relação a reprodução da força de trabalho (e “salário indireto”), um dos elementos centrais da processo global da produção.
- b) o Estado-nação é um elemento central do sistema mundial capitalista conforme Osório (2019), que se desenvolve de modo “desigual e combinado”, constituído por um sistema de Estados, no qual uma formação social ocupa o lugar de “metrópole do capital”, e um mercado mundial, baseado em transferências de valor como intercâmbio desigual e numa divisão internacional do trabalho, diferenciando-as em duas formas de capitalismo,

¹ Considerando os aportes de Milton Santos (2008), podemos conceber um nível no interior de uma formação econômico-social, as metrópoles (tanto interna como externamente, articulando regiões) e incluir na formação econômico-social a estrutura espacial, composição das outras estruturas sociais econômica, social, política e cultural. Cabe destacar a afinidade de Milton Santos com a TMD no momento de constituição de seu pensamento original na década de 1970, que pode ser observada ainda em seus últimos textos.

imperialistas e dependentes (majoritariamente após o processo de descolonização). Conforme a análise de sistema-mundo de Arrighi (1996), que pode ser aproximada da TMD, sua historicidade global de longa duração concretiza o esquema do nível mais abstrato, oscilando momentos produtivos, marcados pela hegemonia de um Estado-nação, e momentos financeiros, marcados por crises, guerras e epidemias;

- c) a concretização do ciclo do capital, o qual integra o Estado, ocorre também a nível dos padrões de reprodução do capital tanto em regiões (reunindo diversas formações econômico-sociais e espaciais), quanto em formações econômico-sociais e espaciais específicas, a partir das relações entre suas estruturas sociais, as características e graus de industrialização e financeirização, igualmente periodizados por crises, epidemias e guerras;
- d) em uma formação econômico-social e espacial, os padrões de reprodução do capital implicam uma determinada estrutura de classes, numa estrutura política, que inclui um sistema de dominação ou Estado ampliado, uma forma estatal, regimes de governo e em padrões de intervenção estatal, além das diversas estruturas determinarem e serem determinadas por um padrão de distribuição espacial.
- e) Além disso, o Estado envolve, evidentemente, também o nível mais concreto, a conjuntura, onde se colocam os blocos no poder.

Nesta nota abordaremos aspectos estruturais econômicos (seção 1) e políticos (seção 2) bem como aspectos históricos (seção 3), em diferentes níveis de abstração. As subseções (por exemplo 1.1) podem ser lidas independentemente, girando em torno de um nível de abstração, seguindo a ordem das subseções dos mais abstratos aos mais concretos.

1 Aspectos econômicos do Estado dependente

1.1 Ciclo do capital e Estado

O entendimento do papel do Estado dependente em relação à reprodução ampliada do capital exige a consideração do ciclo do capital.

Ruy Mauro Marini, recuperando a caracterização do ciclo do capital a partir da definição marxista, indica que há “três fases do ciclo: circulação, produção e circulação” (Marini, 2012, p. 21): 1ª) primeira fase de circulação (C1) – capital sob a forma dinheiro, fase da transformação do dinheiro (capital ou D) em mercadorias (M) – investimento em matérias-primas, insumos, máquinas e, principalmente, força de trabalho; 2ª) fase de produção (P), na qual a força de trabalho acrescenta valor ao capital inicial e; finalmente 3ª) segunda fase de circulação (C2), fase de circulação em que as mercadorias geradas na fase de produção (P), que contém o valor inicial mais a mais-valia gerada ($D' = D + \Delta D$), são vendidas no mercado para que o capital possa realizar o valor adicional gerado (ΔD) e reiniciar seu processo de reprodução ampliada, a acumulação de capital. Tal ciclo pode ser representado pela fórmula D-M...P...M'-D', ou no formato mais abrangente representado abaixo:

Figura 1 — Representação do ciclo do capital

$$D - M \xrightarrow[Mp]{F} \dots P \dots M' - D' \quad M \xrightarrow[Mp]{F} \dots P \dots M' - D'$$

Fonte: Elaboração própria, com base em Academia de Ciências da URSS (1959); e Osorio (2012).

Como se pode ver, apenas na fase de produção (P) há criação de valor, embora a realização deste dependa da terceira fase, de circulação, em que a massa de mercadorias produzida (M') pode se transformar em um capital dinheiro (D'), cujo valor é maior do que o capital inicialmente investido (D).

Sobre o ciclo do capital, Osorio destaca a unidade de suas três fases: “o verdadeiro ciclo do capital industrial é, em sua continuidade, não só a unidade do processo de circulação e de produção, mas unidade de todos os seus três ciclos. (2012, p. 44, grifo nosso)

Conforme Brunhoff (1984), mesmo neste alto nível de abstração, pode-se assinalar o Estado, em sua ação econômica, intervém na fórmula geral do capital — o circuito D-M-D' — de três maneiras:

1. “antes”, na conformação do ciclo, na “assim chamada acumulação primitiva”, na verdade permanente, cuja violência, estatal e para-estatal, baseadas em “leis sanguinárias” mas também de exceção, faz emergir o proletário, aquele que só pode vender sua força de trabalho, expropriado de outros meios de subsistência, e do agora capitalista, que acumulou saqueando, expropriando e espoliando;
2. “depois”, estabelecendo as condições e limites de reprodução do ciclo, com a generalização de regras, em especial a limitação da duração da jornada, e mesmo com a própria legalização da classe trabalhadora e suas manifestações;

3. “durante”, da maneira mais óbvia, participando diretamente da produção de bens e da reprodução dos agentes; “durante”, de maneira externa porém imanente ao movimento do capital, indissociável da produção e circulação capitalista em geral, com a gestão estatal da força de trabalho assalariada² (inseparável do fornecimento contínuo de mão de obra barata, incluindo a manutenção de um exército industrial de reserva como estoque) e gestão estatal da moeda equivalente geral (ligada a acumulação de capital monetário) e a articulação e unificação estratégica destas gestões estatais como política econômica³ (historicamente a partir da década de 1930); “durante”, é claro, atua em última instância garantindo a coexistência dos elementos, como Estado-vigia, ou seja, com seu aparato militar e jurídico-policial e sua capacidade de coerção.

Desta elaboração, depreende-se que no Estado capitalista, em relação ao ciclo do capital, sempre há ações estatais necessárias, essenciais, jurídicas e de exceção, militares, econômicas e sociais.

Até aqui, estamos olhando o processo de reprodução do capital do ponto de vista mais abstrato, entretanto, envolve maior complexidade, inclusive do papel do Estado. E isto precisa ser entendido na realidade das formações sociais e dos Estados dependentes.

Ruy Mauro Marini (2012), ao abordar a primeira fase da circulação no ciclo do capital (C^1) numa economia dependente chama a atenção para as diferentes origens do capital dinheiro que podem ser: 1) investimento privado interno, “de propriedade de nacionais ou estrangeiros” (2012, p. 23); 2) investimento público, que pode ser produtivo – empresas estatais – ou subvenções diretas ou indiretas ao capital privado e 3) o capital estrangeiro – o qual pode se apresentar na forma de investimento direto, ou indireto, ou seja empréstimos, financiamentos externos (Marini, 2012, p. 24–25). Como o Estado pode investir diretamente, além de oferecer subvenções, ele tem um papel muito importante no ciclo do capital. Segundo ele, “com relação à análise da formação do capital dinheiro e de sua incidência na fase de circulação (C^1) do ciclo do capital na economia dependente o que cabe assinalar é a importância que o Estado e o capital estrangeiro têm ali” (Marini, 2012, p. 26).

Marini (2012) destaca, ainda, para o fato de que o setor de bens de capital dos países dependentes conta, em boa parte, com produtos importados dos países capitalistas centrais, o que

² Onde se inserem as diferentes políticas sociais.

³ Conforme Osório (2019), a política econômica envolve diferentes campos de aplicação (e instrumentos) articulados, intervindo em diferentes fases do ciclo do capital: monetário (taxas de juros); fiscal (impostos de pessoas e empresas, gasto público); investimento, dividido em investimento público e investimento estrangeiro (taxa de juros, isenção de impostos, impostos sobre lucros e dividendos, empréstimos); comércio exterior (tipo de câmbio, nível de tarifas de importação); produção (subsídios, controle de preços); força de trabalho ou mão de obra (taxas salariais); consumo (impostos de compra e venda, seguridade social).

tende a aumentar a transferência de valor para o exterior na forma de royalties, patentes ou assistência técnica e acrescenta que

[...] o que importa destacar é que assim como tal ciclo depende do fluxo circulatório externo de capital dinheiro, depende também, para completar a primeira fase da circulação, de meios de produção proporcionados pelo exterior. Na fase de circulação C¹, portanto, **o ciclo do capital dessa economia encontra-se duplamente articulado e é duplamente dependente com relação ao exterior**. Essa circulação encontra-se parcialmente centrada no exterior, tanto no que se refere ao capital dinheiro como no que diz respeito ao capital mercadoria. (2012, p. 28, grifo nosso)

É importante reter essa observação sobre a dupla articulação e dupla dependência do ciclo do capital numa economia dependente em relação à primeira fase do ciclo de capital (C1). Dando continuidade à análise do ciclo, Marini aborda a segunda fase, de produção (P) mostrando que esta

[...] não é independente em relação à primeira fase da circulação; a maneira com que esta se realiza condiciona o processo de produção, imprimindo-lhe características próprias. Observemos que dado o desnível tecnológico existente entre os países avançados e os dependentes, [...] a tendência é que sejam as empresas estrangeiras que operam na economia dependente ou as que correspondem a associações de capital interno e estrangeiro aquelas que tenha acesso mais direto à tecnologia implícita nesses meios de produção. (2012, p. 28)

Tal situação leva a que tais empresas possam se beneficiar de forma sistemática de uma mais-valia extraordinária, fazendo com que “a partir das condições geradas na primeira fase da circulação, a concentração do capital se acentua, por circunstâncias próprias à esfera da produção em si” (Marini, 2012, p. 29). A reação das demais empresas médias e pequenas tendem a reagir elevando a taxa de mais-valia – aumentando a superexploração –, o que acaba favorecendo ainda mais os grandes capitais monopolistas:

[...] como a superexploração implica que se reduzam os custos de produção, todas as matérias-primas e os demais insumos industriais veem seus preços de mercado deprimidos, o que beneficia também as grandes empresas. Estabelece-se assim um círculo vicioso no qual a estrutura de preços tende a ser deprimida, pelo fato de que se deprime artificialmente o preço do trabalho, o salário. (Marini, 2012, p. 29)

Os efeitos da superexploração não param por aí:

[...] para que esta possa operar é indispensável que a classe operária se encontre em condições difíceis para reivindicar remunerações que compensem o desgaste de sua força de trabalho. Essas condições difíceis podem resultar, e resultam frequentemente, de fatores extraeconômicos, derivados da ação estatal⁴. (Marini,

⁴ No caso brasileiro, o papel do Estado na acentuação da superexploração foi muito evidente em quatro momentos históricos: 1) no Estado Novo (1937-1945); 2) no regime empresarial militar (1964-1985); 3) na introdução das políticas neoliberais nos anos 1990 e; no período mais recente entre o golpe de agosto de 2016 e o governo Bolsonaro (2019-2022). Nesses momentos, o papel do Estado foi decisivo no que diz respeito seja à repressão do movimento sindical, seja à redução dos direitos trabalhistas, assim como na introdução, por vezes, de políticas recessivas que ampliam o exército industrial de reserva, reduzindo o poder de barganha dos trabalhadores (Mendonça, 2004; Cardoso, 2010; e Souza, 2018).

2012, p. 29-30)

Marini ressalta neste ponto para o papel do Estado na manutenção da superexploração da força de trabalho. Tais condições favorecem com que nas economias dependentes “a estrutura de produção se separa da capacidade real das necessidades de consumo das massas trabalhadoras” (2012, p. 30). Marini está tocando aqui em outra característica estrutural das economias dependentes, que é a cisão do ciclo de capital. Tal cisão fica mais fácil de ser entendida quando é considerada a segunda fase da circulação (C2) do ciclo de capital, a fase de realização da produção.

A cisão do ciclo do capital decorre da superexploração:

Assim, a superexploração do trabalho [ou da força de trabalho], que implica, como vimos, que não se remunere a força de trabalho pelo seu valor, [o que] acarreta a redução da capacidade de consumo dos trabalhadores e restringe a possibilidade de realização desses bens [bens de consumo salário, ou do trabalhador]. (Marini, 2012, p. 33)

Por esta razão é que Marini afirmou em trabalho anterior:

É assim como o sacrifício do consumo individual dos trabalhadores em favor da exportação para o mercado mundial deprime os níveis de demanda interna e erige o mercado mundial como única saída para a produção. (Marini, 1973, p. 16).

Voltando para o trabalho de Marini de 2012, este encerra sua análise da seguinte

Resumindo, poderíamos dizer que o ciclo do capital na economia dependente se caracteriza por um conjunto de particularidades. Entre elas, **o papel que joga o capital estrangeiro na primeira fase da circulação**, tanto sob a forma dinheiro como sob a de mercadoria, assim como o fato de que **a produção determina transferências de mais-valia** (que se farão visíveis na segunda fase da circulação), **fixa a mais-valia extraordinária** e se desenvolve sobre a base da superexploração do trabalho [ou da força de trabalho]. Esses fatos levam à **concentração do capital e à monopolização precoce**, ao mesmo tempo que **divorçam a estrutura de produção das necessidades de consumo das massas**. [...] Os limites com que se choca essa segunda fase da circulação, tanto pela **transferência de mais-valia ao exterior como pela deformação da estrutura da renda interna, empurram-na direção ao exterior**, levando-a a buscar a realização de partes das mercadorias no mercado mundial, com o que se fecha o círculo da dependência do ciclo do capital com relação ao exterior. (2012, p. 35, grifo nosso)

Nesta síntese faltaram algumas das características que Marini apontou no texto, em particular os benefícios que o Estado costuma conceder, principalmente, ao grande capital através de subvenções, assim como o importante papel do Estado na manutenção da superexploração da força de trabalho.

Importa sublinhar que o Estado é extremamente importante em seu papel ou função contraditória de oferecer não apenas as contratendências às leis gerais do capitalismo, mas também de sustentar as leis tendenciais específicas do capitalismo dependente, a começar pela superexploração da classe trabalhadora (que envolve, por exemplo, os altos patamares de desemprego como pressão ao rebaixamento dos salários).

Luce (2018, p.19-22), apoiando-se na leitura de Dal Pra da dialética de Marx, procura se

diferenciar de uma dialética vulgar, abstrata e mecânica que considera que toda tendência contraditória leva inexoravelmente a uma suprassunção ou superação (a um só tempo, negação, conservação e elevação a um nível superior), ou seja, a geração de uma nova unidade através de uma ruptura. Entende que existe ao menos uma outra possibilidade de desfecho ou solução do movimento dialético, restringindo-o e minorando suas potencialidades criadoras, na qual este encontra-se portador mais do elemento da continuidade que da ruptura, numa trama mais compacta de momentos de negação, que são menos profundos e radicais, em suma, uma dialética negativamente determinada. Essa restrição de movimentos dialéticos se expressa em um funcionamento diferenciado de contratendências que operam no modo de produção capitalista. Apresenta modificações, limitações (e não sua anulação) das contratendências: de nivelamento da taxa de lucro nas transferências de valor; da generalização da mais-valia relativa contra-arrestando a fixação da mais-valia extraordinária em certos ramos; da configuração de limites e valores normais da força de trabalho numa dada condição sócio-histórica como contrapeso ao seu esgotamento prematuro e desgaste acelerado.

1.2 Padrão de reprodução do capital e formas estatais

A seguir, Osorio dá uma importante dica de pesquisa sobre o tema:

A passagem do capital pelas distintas formas [fases?] do seu ciclo vai deixando marcas na produção e na circulação. [...] **Perseguir essas pegadas e as trilhas que vão sendo criadas nos dá pistas de análise a fim de desvendar como o capital se reproduz em determinados momentos históricos** (2012, p. 42, grifo no original).

Osorio chama a atenção para a necessidade de uma abordagem histórica do padrão de reprodução do capital:

A análise do padrão de reprodução [do capital] deve considerar todos esses aspectos, mas historicizando-os em uma dupla dimensão: primeiro, respondendo às razões que tornam necessário que o capital se valorize assumindo determinadas encarnações em valores de uso específicos em momentos determinados, o que gera formas capitalistas diversas. (2012, p. 45-46)

Para mediar a apreensão da dupla articulação que marca o imperialismo e dependência pode-se servir da categoria de padrão de reprodução da capital.

A categoria de padrão de reprodução do capital estabelece (...) **mediações** entre os níveis mais geral de análise (modo de produção capitalista e sistema mundial) e os níveis menos abstratos ou histórico-concretos (formação econômico-social e conjuntura)[...], mas exige aportes conceituais e metodológicos que lhe são próprios. (Osorio, 2012, p. 40)

Esta permite historicizar tanto o movimento de diferenciação entre centros imperialistas, semiperiferias e periferias dependentes, e entre regiões, que, baseado na transferência de valor de umas à outras, conforma a estrutura heterogênea do capitalismo como sistema mundial, quanto as dinâmicas intrínsecas a determinadas formações econômico-sociais e espaciais.

Essa história é reconstruída pelas diferentes formas, modalidades e mecanismos que a reprodução do capital, e suas relações econômicas (particularmente de apropriação-expropriação), assume em momentos históricos específicos e em espaços geoterritoriais determinados. “Implica compreender as condições que tornam possível o ascenso, auge e declínio de um padrão ou sua crise, ao mesmo tempo que considera os momentos de transição” (FERREIRA; OSORIO; LUCE, 2012, p. 56). São consideradas

[...] as metamorfoses sofridas pelo capital na passagem das esferas da produção e da circulação [...], os padrões históricos com pautas específicas nos valores de uso produzidos [...] e no processo de valorização e apropriação [...], assim como as contradições que esses processos geram. (FERREIRA, OSORIO, LUCE, 2012, p. 32)

Cabe observar como quadro geral, do lado do sistema mundial, os períodos longos do imperialismo e suas diversas situações, as ondas longas de desenvolvimento produtivo, os processos e tendências do mercado mundial (divisão internacional do trabalho) e, do lado da formação econômico-social, seu caráter, marcado pela maneira como se insere no sistema de estados e no mercado mundial e, por fim, mas não menos importante, sua trajetória da industrialização.

Procurando caracterizar o padrão de reprodução do capital, cotejando as propostas de Luce e Osorio, assinalam aspectos indispensáveis a serem observados: os diferentes âmbitos da dependência (comercial, financeira e tecnológico-produtiva); as condições de trabalho e de vida da população; contradições (cisões entre fases) no ciclo reprodutivo do capital.

A categoria em questão permite diferentes periodizações, mencionaremos duas. Uma primeira pode ser feita ao nível da reprodução do capital como sistema mundial hierarquizado. Uma segunda periodização, sobreposta e com conexões com a anterior, opera a nível das formações sociais industriais-dependentes latino-americanas. São isolados propriamente os padrões de reprodução do capital que se manifestam nestas formações.

Uma primeira periodização pode ser feita ao nível da reprodução do capital como sistema mundial hierarquizado, onde tem maior peso os núcleos geográficos e econômicos que funcionam como eixos da acumulação a nível mundial. Para tal periodização, servindo-se da leitura de Mandel dos trabalhos de Kondratieff, Osorio sugere utilizar as ondas longas do desenvolvimento capitalista, com suas fases de ascenso (recuperação e crescimento) e descenso (estagnação e depressão), com duração aproximada entre 50 e 60 anos, que expressam ciclos do movimento da taxa de lucro e “implicam revoluções tecnológicas aplicadas a produção” e “reestruturações dos processos de reprodução do capital em todas suas dimensões” (FERREIRA; OSORIO; LUCE, 2012).

O período atual, que aqui nos interessa, está inserido em uma revolução tecnológica de longa duração – distinto da revolução industrial anterior, iniciada no final do séc.XVIII –, sendo marcado por três ondas, iniciadas em 1848 (descenso em 1873), 1894 (descenso em 1914) e 1940-45 (descenso em 1966). Martins (2011) – utilizando a categoria de padrão de reprodução do capital e dialogando criticamente com Mandel –, retoma e amplia a periodização baseada em ondas longas, qualificada pelas inovações tecnológicas e reestruturações organizacionais, mensurada pelas oscilações da taxa de crescimento do PIB per capita e da taxa de lucro a nível mundial, esta última inferida pela taxa de lucro no país central. Acrescenta às ondas aludidas anteriormente uma quarta onda científico-

tecnológica de ascenso (alto crescimento), iniciada em 1994, prevendo ou constatando (em 2018), seu esgotamento entre 2015-2020, ponto de virada para uma fase B. A crise econômica associada à pandemia parece confirmar essa previsão (Martins, 2023). Esta leitura contrasta – ou desbanca – aquela que sustenta que ainda estaríamos na fase de descenso iniciada em 1966, anormalmente mais extensa que o esperado, possibilidade justificada teoricamente.

Uma segunda periodização, sobreposta e com conexões com a anterior, opera a nível das formações sociais industriais-dependentes latino-americanas. São isolados propriamente os padrões de reprodução do capital que se manifestam nestas formações a partir da dupla articulação, precisando seu lugar na divisão internacional do trabalho e no sistema interestatal.

Nos termos de Bamberger (2015), o Brasil passou de uma formação capitalista-exportadora dependente, no final do século XIX, para uma capitalista industrial-dependente, na primeira metade do século XX. Atualmente há a recondução a um padrão exportador, porém com especialização produtiva, sem eliminar completamente o setor industrial, readequando-o. A formação econômica brasileira tem, entre seus traços distintivos, a industrialização, um processo alongado, que dura pouco mais de um século, entre o terço final do século XIX e o final do século XX, quando advém um período de desindustrialização (relativa).

Apesar de não haver um consenso sobre a demarcação, ponderando as propostas de Ferreira, Osorio e Luce (2012), Aruto (2019), Osorio (2019) e , pode-se demarcar: um padrão agromineiro-exportador (1822-1930); uma fase de transição nos anos 1930-35; um padrão estritamente industrial (1935-1975/79), subdividido numa etapa internalizada e autônoma entre 1935-1949/55, seguida de uma diversificada, em fase de integração dos sistemas de produção ao capital estrangeiro, entre 1949/55-75/79; outra etapa de transição entre 1975/79-1985; desde então, um padrão industrial exportador de especialização produtiva e, pode-se supor, atualmente, depois de 2014-16, sua crise e possibilidade de nova transição.

Para apreender os momentos pelos quais passa a categoria de padrão de reprodução do capital pode-se servir das crises, observadas por diversos indicadores econômicos como desemprego, subemprego, inflação, recessões e depressões econômicas. Marini (2015) chama a atenção para a formulação de Marx a respeito da contradição entre a pobreza e a restrição da capacidade de consumo das massas e o desenvolvimento capitalista das forças produtivas como razão última das crises econômicas. Segundo ele, as mudanças na economia são frutos de calamidades naturais ou sociais, como epidemias, guerras, catástrofes climáticas e as crises periódicas intrínsecas ao sistema capitalista. Provocam a centralização dos meios de trabalho, com eliminação dos menos eficientes, redução da força de trabalho com sua expulsão, ou mesmo a destruição, de atividades produtivas, e intensificação e extensão do uso da força de trabalho ativa. Aumenta a concentração de renda dos proprietários, favorecendo potencialmente investimentos, mas também consumo suntuário e especulações, concentrando a produção em grandes unidades econômicas, o que por sua vez agudiza a concorrência e incentiva a introdução de inovações técnicas.

A crise, como interrupção do processo normal de reprodução, é, em geral, respondida por novas políticas econômicas, de caráter conjuntural, englobando simultaneamente as gestões estatais da moeda e força de trabalho, intervenções imanentes aos elementos constitutivos da relação social

capitalista entre dinheiro e mercadoria; além disso, o Estado desencadeia expropriações – a assim chamada acumulação primitiva, que de fato é permanente – e modifica regras limitantes ao esgotamento da força de trabalho (BRUNNHOFF, 1984).

Cada padrão de reprodução do capital, segundo as necessidades que sua metamorfose cíclica reclama, exige um certo sistema de dominação, com certas formas de governo, de intervenção estatal e de política econômica, modificando, adequando e reforçando suas funções (OSORIO, 2019). Cada estrutura de classes, com suas particularidades, é conformada seguindo os ditames destes padrões econômicos e políticos.

Conforme sugere Osorio (2019), é possível periodizar os processos políticos (incluindo o Estado) a partir das correlações de forças (relações entre agrupamentos de dominantes e agrupamentos de dominados, com uma diversidade de forças no interior de cada um deles). Essa periodização tem a vantagem de que esta variável integra outras, como o bloco no poder e a hegemonia (quem detém o poder e qual é seu projeto social hegemônico ou padrão de reprodução proposto) e as formas de governo (como se exerce o poder) (OSORIO, 2019).

As formas estatais – incluindo seus aparelhos privados de hegemonia – apresentam-se maneiras distintas de organização em cada contexto. Na América Latina como um todo, Osorio (2019) fala de um Estado desenvolvimentista (1930/1945-1964/1976), um Estado de contrainsurgência (1964/1976-1980/1990), um Estado neoliberal (1980/1990-2009/2016) e, atualmente, pode ser considerada a emergência de um Estado de segurança do grande capital com verniz eleitoral (a partir de 2009/2016). O esquema abaixo, apresentado por Mathias Luce (2022) durante o primeiro seminário “Teoria Marxista da dependência e saúde”, organizado pelo grupo de pesquisa SEM, em formulação, de caráter indicativo, serve para mostrar a complexidade do tema.

Pesquisa: O Estado dependente brasileiro e a acumulação privada de capital no setor de saúde
 Processo CNPq: 406191/2023-9

Quadro 1 – Esquema da dupla articulação entre situação imperialista e formação social dependente segundo a TMD

	1875	1880	1885	1890	1895	1900	1905	1910	1915	1920	1925	1930	1935	1940
Períodos do imperialismo	Imperialismo clássico								Transição nas relações imperialistas					
Desenvolvimento produtivo	Revolução tecnológica				2ª revolução tecnológica						3ª Revolução tecnológica			
Ondas longas	Fase B (descenso) Início: 1874				Fase A (ascenso) Início: 1894				Fase B (Descenso) Início: 1914				Fase A (ascenso) Início: 1940	
Situação imperialista	Repartição mundial				Disputas imperialistas				Período de crises e guerras					
Processos e tendências do mercado mundial (divisão internacional do trabalho)	Integração do mercado mundial capitalista								Período excepcional, de afrouxamento relativo dos laços de algumas formas da dependência na América Latina					
Caráter da formação econômico-social	Dependente-exportador											Industrial dependente (tipo A, de Industrialização precoce)		
Padrão de Reprodução do capital	Padrão agroexportador											Industrial Internalizado e Autônomo		
Contradições no Ciclo reprodutivo do capital	Cisão entre mercado externo e mercado interno											Anos de reversão aparente do divórcio entre as fases do ciclo reprodutivo do capital		
Forma política estatal (Formas de Estado)	Estado oligárquico											Estado Desenvolvimentista		
Bloco no poder	Bloco liberal-oligárquico											Bloco Nacional-Reformista		

Pesquisa: O Estado dependente brasileiro e a acumulação privada de capital no setor de saúde
 Processo CNPq: 406191/2023-9

Quadro 1 – Esquema da dupla articulação entre situação imperialista e formação social dependente segundo a TMD (continuação)

	1945	1950	1955	1960	1965	1970	1975	1980	1985	1990	1995	2000	2005	2010	2015	2020	2025	
Períodos do imperialismo	Imperialismo Pós-Segunda Guerra Mundial							Imperialismo na fase de Mundialização do capital										
Desenvolvimento produtivo	3ª Revolução tecnológica							4ª Revolução tecnológica										
Ondas longas	Fase A (ascenso) Início: 1940				Fase B (descenso) Início: 1966			Fase A (ascenso) Início: 1994				Fase B (descenso) Início: 2020						
Situação imperialista	Hegemonia				Integração hierarquizada e cooperação antagonista			Globalização neoliberal							Repolarização/ Multipolaridade			
Processos e tendências do mercado mundial (divisão internacional do trabalho)	Integração dos Sistemas de produção							Integração financeirizada entre Mercados de créditos e de títulos			Integração dos sistemas de máquinas sob cadeias globais de valor (segunda mundialização)							
Caráter da formação econômico-social	Industrial-dependente (tipo A, de industrialização Precoce)				Industrial-dependente no estágio subimperialista (estágio dos monopólios e capital financeiro)													
Padrão de Reprodução do capital	Industrial internalizado e autônomo	Industrial na fase de integração dos sistemas de produção							Novo padrão exportador de especialização produtiva									
		Industrialização Estendida e diversificada			Industrialização Seletiva e concentrada													
Contradições no Ciclo reprodutivo do capital	Anos de reversão aparente do divórcio entre as fases do ciclo reprodutivo do capital				Cisão das esferas alta e baixa de produção e consumo			Cisão entre as funções Capital-dinheiro e dinheiro mundial			Cisão entre a mundialização do capital e apropriação monopolista de lucros de ativos intangíveis							
Forma política estatal (Formas de Estado)	Estado Desenvolvimentista				Estado de Contrainsurgência (Ditadura militar-empresarial)				Estado neoliberal de quarto poder				Estado de segurança do grande capital com veniz democrático					
Bloco no poder	Bloco Nacional-Reformista				Bloco burguês-militar				Bloco Neoliberal			Bloco Neo-Desenvolvimentista		Bloco Ultraliberal Neoconservador				

Fonte: LUCE, 2022.

2 Aspectos políticos e administrativos do Estado dependente

2.1 Aspectos gerais

2.1.1 As lutas de classes

As contradições que movimentam a totalidade se expressam historicamente como lutas de classes, confrontos abertos ou velados, sejam antagonismos, conflitos ou guerras, civis ou mesmo entre Estados. Manifestam-se como conflitos políticos, econômicos, ideológicos, culturais e espaciais, perpassando cada uma das estruturas sociais. A condensação material delas, o Estado, é tomado como um sistema de ações e reações complexas.

Os grandes grupos sociais, divididos de múltiplas maneiras e travando diversos tipos de relações sociais entre si, são entendidos a partir do conceito de classes sociais, definidas primordialmente por sua relação com o modo de produção e as relações sociais de produção, em diversos níveis: trata-se de sua inserção objetiva nos modos de obter riqueza (através do mais-valor, renda, salário e mercantil simples), seu lugar num sistema de produção historicamente determinado (dominados/dominadores, explorados/exploradores), sua relação com os meios de produção (proprietários/não-proprietários), seu lugar na organização social do trabalho (controlam/não controlam o processo de trabalho) (OSORIO, 2019). Há diversos fracionamentos da classe trabalhadora na sociedade capitalista, o mais fundamental ligado à sua relativa “não-inserção”, sua inclusão forçada a um mercado no qual é uma mercadoria que pode se encontrar disponível como estoque, como descarte, como queima, como um exército industrial de reserva, uma superpopulação relativa.

Dessas diferentes inserções na estrutura de classes depende-se interesses invariavelmente conflitantes, contraditórios, apresentando-se de diferentes maneiras ao longo da história, a depender do modo de vida do ser social, em lutas políticas, econômicas e culturais (inclusive teóricas nas ciências e na filosofia), que podem se apresentar em bloco.

Aspectos subjetivos amalgamam-se a partir das organizações desta lutas – com seu horizonte de emancipação almejado, sua consciência de pertencimento a uma classe, sua busca por reconhecimento, sua identidade e solidariedade, a “questão social” para qual aponta – retroagindo sobre os aspectos objetivos. “A formação de uma classe não é apenas decorrência da posição de vida a que os homens e mulheres estão predestinados pela divisão do trabalho, mas é, ao mesmo tempo, causa e consequência da luta de classes” (MATTOS, M.

2019). Estas variações nos aspectos subjetivos das classes podem ser inferidas, por exemplo, pelo aparecimento de grandes organizações nacionais e internacionais de proprietários e trabalhadores.

Há uma multiplicidade de lutas de classes, tratando-se de uma categoria geral. Daí o sentido de utilizar o plural, como sugere Losurdo. Além disso, há diferentes espécies de luta. Uma primeira distinção pode ser feita, agrupando, de um lado, as lutas intraclasses dominantes/exploradoras,

Por um lado, há conflitos que opõem as classes exploradoras, as lutas de classes nas quais as burguesias dos diversos países levantam-se contra a aristocracia fundiária e o Antigo Regime para depois se enfrentarem uma contra outra em uma concorrência mais ou menos dura e suscetível de transformar-se em guerra.

De outro, encontra-se a luta por emancipação, entre as classes dominantes/exploradoras e as classes dominadas/exploradas, que “constituem lutas de classes do ponto de vista dos sujeitos sociais engajados a consegui-la, assim como dos sujeitos sociais resolvidos a bloqueá-la ou impedi-la” e envolvem a afirmação de identidades e demandas de reconhecimento e redistribuição.

Dentro desta última, Losurdo (2015), distingue as lutas pelo diferente questionamento que fazem das três “relações de coerção” fundamentais para a constituição do sistema capitalista, associadas à divisões do trabalho no âmbito internacional, nacional e familiar:

[...] a luta de classes que tem como protagonistas os povos em condições coloniais ou semicoloniais ou de origem colonial; a luta travada pela classe operária nas metrópoles capitalistas (na qual se concentra a reflexão de Marx e Engels); a luta das mulheres contra a “escravidão doméstica”. (LOSURDO, 2015, p. 64)

Pode-se acrescentar outras, a mais importante as lutas territoriais dos “camponeses” e outros trabalhadores do meio rural, incluindo indígenas e quilombolas, assim como o alargamento das lutas contra o patriarcado, em torno da diversidade sexual. Todas essas lutas se tornam progressivamente complexas, à medida que as próprias divisões que formam as classes sofrem mutações, imbricando-se, associando questões dos “povos de origem colonial”, da “classe operária”, dos “camponeses” e “das mulheres”, e as estratégias de dominação da classe dominante passam abarcar as “lutas por emancipação”. Além disso, cada uma delas tem uma dimensão internacional.

2.1.2 Sistema de dominação capitalista: sociedade civil e Estado

O Estado é “elemento fundamental na definição da reprodução societária” (idem, p. 27) nos campos econômico; social (a reprodução das classes sociais); ideológico (as visões e interpretações de acordo com os imperativos de dominação), além do propriamente político (produtor das diversas instâncias do sistema de dominação).

Isto posto, se vê que o Estado é mais do que dominação de classes. Entretanto, o Estado é essencialmente dominação de classes. (OSÓRIO, 2019, p. 17). O Estado é o mais importante dos meios utilizados para sustentar esse poder e dominação de classe, a forma de organização política de classe que um conjunto organizado de forças encontra para se impor a outras em uma sociedade fragmentada (FONTES, 2005), condensando materialmente a correlações de forças em disputa, tornando-se o principal fator de coesão social (BICHR, 2017).

É interessante recorrer aos elementos do Estado mencionados por Jaime Osorio em “O Estado no Centro da Mundialização: A sociedade civil e o tema do poder” (2019). Osorio (2019) compreende o Estado como tendo uma dimensão visível, como aparato, e outra invisível, como relação social.

A dimensão aparente é a comumente analisada: o aparato de Estado, com suas instituições, seu corpo de funcionários (burocracia), suas leis e normas. As leis e normas, instituições e burocracia se dividem e se agrupam em torno de eixos de intervenção, baseados em diferentes critérios, como setores ou regiões.

Referente às instituições: pode-se considerar a divisão de poderes, com suas hierarquias internas e relações variáveis entre si de acordo com o momento histórico, mudando sua forma. Assim, são observados o Legislativo, Judiciário, Executivo — neste último, observando o lugar especial das forças armadas e policiais, centro fundamental para o exercício da violência legítima, concentração material da violência e a coerção, base primária do poder político e do Estado (OSÓRIO, 2019).

Referente às leis, normas e regulamentos: a importância das constituições, do papel das extensões e restrições do direito e, conseqüentemente, da exceção que implica.

Referente ao corpo de funcionários: permite diferenciar as classes que detêm o poder político estatal, a classe dominante, e quem o administra, os funcionários ou burocracia estatal, com destaque para a origem de classe e a formação dos altos escalões do aparato de Estado⁵⁵, via de regra representantes dos interesses das classes dominantes, que se diferenciam, por esses mesmos critérios, do restante dos funcionários estatais.

Além disso, há uma dimensão oculta ou menos aparente do Estado, Estado como relação social, que dá sentido à sua dimensão visível, que faz dela uma resultante: sua participação central no sistema de dominação política e ideológica de classe.

Estado e sociedade civil conformam um sistema de dominação, uma complexa rede de relações que possibilitam a manutenção da ordem social em parâmetros de reprodução material e espiritual adequados às finalidades de dominação e exploração das classes dominantes. (Osorio, 2019, p. 74)

O sistema de dominação envolve diversas modalidades de relações de poder, marcadas pelo consenso, perpassando a sociedade civil, nos templos religiosos, escolas, serviços de saúde, meios de comunicação, sindicatos, associações, movimentos sociais, na família, em suma, “uma série de instituições (...) que cumprem importantes tarefas em matéria de dominação, poder e

⁵ Osório (2019), inspirado em Poulantzas, porém dele se diferenciando, qualifica este conjunto de altos funcionários como classe reinante. Fala também de classe política, mais ampla que a classe reinante, formada pelos quadros dirigentes de partidos, sindicatos, jornais, grupos midiáticos e corporações empresariais, enfim, altos escalões das diversas organizações com representações políticas, influência na opinião pública e atuantes na cena política. Além disso, considera importante identificar as diferentes classes onde são recrutados os diferentes níveis hierárquicos de funcionários estatais, indicando o que chama das classes mantenedoras do Estado. Corrigindo seu lapso posteriormente por frações de classe reinantes (e, por inferência, frações de classe políticas), que faz mais sentido. A nosso ver, cabe assinalar que, mesmo considerando níveis de abstração mais concretos e evitando um entendimento restrito de classe social, calcada unicamente na inserção econômica, essas noções podem confundir o entendimento de classes sociais, levando a crer que a classe política teria interesses e projetos próprios, quando na verdade media interesses. Não obstante, é possível pensar certas situações de autonomia relativa estatal em que se afirme interesses e projetos especificamente estatais ou de uma classe, de fato, política. De toda forma, procuramos guardar as indicações analíticas envolvidas.

construção da comunidade”, “uma densa rede de relações que busca criar corpos e sujeitos dóceis para o domínio e exploração” (OSÓRIO, 2014, p. 74-75), internalizando seus mecanismos.

Neste sistema de dominação, o Estado é a principal condensação material de uma modalidade particular dessa rede de relações sociais de poder, dominação, força e laços comunitários entre classes sociais que atravessam a sociedade, o poder político de classe, que torna uma classe capaz de levar adiante projetos e defender seus interesses frente a outras. O Estado garante “a reprodução dessas relações sociais de poder de tal forma que perdurem e organizem a vida em comum”, dividindo as classes em dominantes e dominadas, criando condições para formação de blocos de poder e hegemônias.

Marini (2019), reivindicando a tradição teórica marxista, pensa necessariamente o poder político como capacidade coercitiva, sendo exercido por uma classe através do Estado, em sua expressão material no aparato burocrático-repressivo, complementada pelo Direito, com a finalidade de submeter demais grupos à sua exploração.

Podemos recuperar alguns elementos dessa tradição. Karl Marx e Friedrich Engels, em 1848, no “Manifesto do Partido Comunista”, falavam da existência de uma “máquina de Estado” e que não bastava à classe operária simplesmente tomar posse da mesma (1997). No mesmo texto, eles assim se referem à essência do poder político: “Em sentido próprio, o poder político é o poder organizado de uma classe para a opressão de uma outra” (MARX; ENGELS, 1997, p. 50).

Ora parece bastante evidente que a opressão de uma classe sobre outra, em qualquer situação, requer o uso do poder político na sua forma policial e militar. Lenin se refere a este tema da seguinte forma:

O desenvolvimento, o aperfeiçoamento, a consolidação deste **aparelho burocrático e militar** prosseguem através de todas as revoluções burguesas que a Europa viu muitas vezes desde o tempo da queda do feudalismo. (Lenin, 1977, p. 16, grifo nosso)

[...] merece uma especial atenção a observação extraordinariamente profunda de Marx de que a destruição da máquina burocrática e militar de Estado é «a condição prévia de qualquer verdadeira revolução **popular**» (Lenin, 1977, p. 21, grifo no original)

Referindo-se à deturpação promovida pela concepção social-democrata sobre a natureza do poder político e do afastamento da noção da necessidade da “conquista do poder político” de forma revolucionária, Lenin (1977) afirmou o seguinte a respeito do poder dos Estados imperialistas:

A deturpação e o silenciamento da questão da atitude da revolução proletária em relação ao Estado não podiam deixar de desempenhar um papel enorme quando **os Estados, com um aparelho militar reforçado em consequência da competição imperialista**, se converteram em monstros guerreiros que exterminam milhões de homens para resolver o litígio de quem, a Inglaterra ou a Alemanha, um ou outro capital financeiro, dominará o mundo. (Lenin, p. 67, grifo nosso)

Não obstante, Marini (2019) acrescenta, considerando proposições de Gramsci, Althusser e Poulantzas, que é importante considerar a complexificação da vida social, na qual o sistema de

dominação, o conjunto dos elementos pelos quais uma classe sustenta seu poder, em maior ou menor medida (salvo situações-limite como o fascismo), distingue-se da expressão institucional deste poder, o Estado, cúspide do sistema de dominação. Essa distinção implica que a conquista do Estado é condição necessária mas não suficiente de transformações societárias, uma vez que estas envolvem também a sociedade civil como parte do sistema de dominação de classe, além da necessária conformação de um novo modo de produção. Assim, apoiando-se nessa distinção entre Estado e sociedade civil, Osorio (2019) prefere falar, ao invés de um Estado ampliado, de um sistema de dominação⁶.

Obviamente, os elementos consensuais não se encontram unicamente na sociedade civil, presentes também na atuação estatal, seja pela legitimidade que requisita ou pelas políticas sociais; à inversa, os elementos coercitivos tampouco estão unicamente no Estado, como dão provas cotidianas a capangagem e as milícias, embora mantenham com ele ligações estreitas. Além disso, como lembra Iasi (2019), o consenso é formado coercitivamente. Entre a coerção e o consenso é importante acrescentar também a corrupção como relação de poder. Enfim, “o Estado é muito mais do que coerção, mas é principalmente violência concentrada” (OSÓRIO, 2019, p. 17, grifo no original).

As dimensões consensuais e coercitivas não mantêm uma relação unívoca, inversamente proporcional. É fato que, a medida que as dimensões consensuais desviam-se dos interesses e projetos dominantes, a coerção torna-se tendencialmente predominante, tornando-se tanto mais autoritário, e relativamente autônomo, quanto mais equilibrada a relação de forças; entretanto a ampliação do consenso como meio de dominação pode ocorrer simultânea a da coerção, conforme argumenta Badaró Mattos (2018).

A questão do Estado como condensação de relação de forças implica uma visão ampla e detalhada do conflito de classes, pois considera também conflitos intraclasses e relações entre frações. Em síntese, a correlação de forças entre classes e frações de classe, deve incluir, no mínimo, as classes proprietárias da terra, as fusões de frações burguesas e a expressão econômica do racismo como superexploração da força de trabalho, fracionamento da classe trabalhadora.

A questão da consideração das classes e frações, ancorada em considerações de um nível mais abstrato (que, por uma parte, exclui a classe proprietária da terra, ao mesmo tempo que instaura lugares socioeconômicos distintos da burguesia, comercial, industrial e bancária), deve ser colocada historicamente: pode ocorrer, como lembra Fontes para o caso da burguesia no momento histórico imperialista, fusões de propriedade e interesses, cada vez mais profundas, atualmente em um patamar inédito, colocando um capital cada vez mais concentrado e centralizado (expresso na figura psicossocial do bilionário). Além disso coloca-se as questões da burguesia interna

Por outro lado, o fracionamento artificial da classe trabalhadora na ideologia racista, em suas variadas matizes, sempre relacionais, inclui um sustentáculo econômico que pode ser apreendido em um nível de abstração mais alto, formalizado como superexploração da força de trabalho. Conforme Marx (1975) – tratando das metrópoles e grandes cidades inglesas em 1870 podendo ser, com adaptações, generalizado –, o segredo da impotência da classe trabalhadora pelo qual a classe capitalista mantém seu poder é o antagonismo gerado pela divisão da classe

trabalhadora em dois (ou mais) campos hostis, fundado sobre aspectos de sua origem geográfica e/ou identidade cultural – ingleses e irlandeses na Inglaterra, brancos pobres e negros nos Estados Unidos etc. –, aproximando um dos campos da defesa de interesses dominantes. A hostilidade é artificialmente criada por quaisquer meios necessários – científica, política, midiática, econômica e cultural etc. As bases econômicas dessa divisão são as variadas matizes da superpopulação relativa e as migrações forçadas as quais essas frações foram submetidas, estando ligada a regiões onde expressa-se a “assim chamada acumulação primitiva” – a rapina permanente que faz parte da acumulação capitalista.

Essa divisão traz ainda consequências geopolíticas, na medida que os grupos que sofrem migrações dirigem-se a outros países (ou, pode-se acrescentar, outras regiões). Além dos efeitos internos de sua participação socioeconômica nos países que os recebem, passam eventualmente a apoiar tensões imperialistas (ou tensões separatistas e outros conflitos internos) contra os países que provocaram sua imigração ou de seus antepassados – como o ódio dos irlandeses emigrados para os EUA contra os ingleses –, impedindo a articulação da classe trabalhadora em nível internacional (ou nacional), além de suprir a necessidade de grandes exércitos permanentes nas áreas coloniais ou em guerras e conflitos internos, que, em caso de necessidade, se lançam contra os próprios trabalhadores: “um povo que oprime outro povo forja suas próprias correntes” (MARX, 1981).

2.1.3 Estado capitalista dependente

Ele está se referindo ao Estado burguês, como um todo, mas tais elementos certamente não podem funcionar da mesma forma nos Estados centrais e nos Estados dependentes, e parece fundamental identificar e caracterizar tais diferenças.

Conforme sugere Osório (2019, p. 205), “o Estado no capitalismo dependente está atravessado pelo menos por dois processos que definem suas particularidades”, redefinindo as características gerais do Estado capitalista. O primeiro deles é o processo de subsoberania, definido pela condição dependente das formações sociais; o outro é sua subcidadania, a superexploração da força de trabalho, por seu efeito sobre as relações entre classes, frações e setores e relacionada com a sistemática superexploração da força de trabalho de grandes contingentes populacionais.

O Estado dependente é caracterizado, externamente, por uma soberania frágil, que tem, como contraparte interna, democracias restringidas (LUCE, 2018, p. 231). Merece destaque a subordinação/associação das classes dominantes locais (nacionais) em relação às classes dominantes imperialistas (o que não exclui conflitos), resultando no enfraquecimento e mesmo na ausência de projetos autônomos de desenvolvimento. Os processos de monopolização e integração, mais recentes, provocaram uma reduzida expansão das classes dominantes, compensada pelo autoritarismo e internalização das relações de poder de Estados centrais e imperialistas. Nas metrópoles capitalistas dependentes, a permeabilidade do Estado às modernizações, incorporando “melhoramentos” nas áreas centrais, enquanto o restante da cidade, na maior parte das vezes, literalmente “cai aos pedaços” – o popular “para inglês ver”, como se diz no Brasil – exemplifica a subsoberania.

Nos capitalismo dependentes, as relações de classe estão baseadas na superexploração do trabalho, com tendência ao aumento da população trabalhadora subcidadã, pobre e miserável, esgotada física e mentalmente, subempregada ou desempregada, o que, por si só, já torna as contradições entre classes mais agudas. A cisão do ciclo do capital, por meio da qual geram-se processos produtivos voltados ao exterior ou a um mercado interno restrito, ignorando as necessidades da maioria da população, acentua ainda mais estas contradições (MARINI, 1991 apud LUCE, 2018). Mesmo que latente, há alto nível de conflito social, com fraturas sociais e, conseqüentemente, “exercício férreo do poder político”, em que “mecanismos coercitivos operam de forma recorrente” (OSORIO, 2019, p. 208-209). Damesma forma, a recorrência de instabilidades, como crises políticas (um rompimento do ritmo da luta de classes onde podem ocorrer mudanças nas relações de forças e conseqüente mudança da forma do estado) que desembocam em estados de exceção (resposta a uma crise de hegemonia no bloco do poder) pode ser explicadas por sua determinação pela superexploração da força de trabalho.

Por isso tudo, o Estado no capitalismo dependente ganha relevância, ocupa um lugar central. Diante da barbárie predominante e da fragilidade social, se por um lado o Estado não produz sentido de comunidade (relegado, em grande parte, à religião), por outro, é idealizado como refúgio ou autoridade protetora, concomitantemente a uma tendência à despolitização. A debilidade produtiva, a restrição de opções dada a condição dependente, coloca a importância do intervencionismo, negado sistematicamente pela submissão política ao mercado, regido pelos grandes monopólios, entendido como agente neutro.

2.2 O direito no Estado capitalista dependente

Conforme Marx (1997), a função do direito, assim como do Estado, é garantir a acumulação de capital e a dominação da classe burguesa sobre os trabalhadores. No capitalismo dependente, a norma jurídica dependente deriva das relações de dominação dos países centrais sobre os países periféricos.

O Estado nos países periféricos assume uma forma específica, marcada pela subordinação estrutural ao capitalismo global e pela hegemonia das frações imperialistas no bloco de poder (BICHIR, 2017; BAMBIRRA, 2015). Vânia Bambirra (2015) já explicava que a dependência é condicionante da estrutura econômica dos países latino-americanos, e essa dependência é indispensável para o capitalismo mundial. O Direito, por sua vez, é fruto das relações econômicas.

Portanto, a função central do Estado dependente é garantir a acumulação de capital, não apenas das burguesias locais, mas, sobretudo, da burguesia dos países centrais, assegurando a transferência de valor para os países centrais (BICHIR, 2017; OSÓRIO, 2016). O Direito, como reproduz as relações de produção capitalistas, reflete essa condição. Conforme Pazello:

[...] é da circulação de mercadorias fundadas na superexploração da força de trabalho que se originam as variadas expressões da forma jurídica dependente, não se as devendo restringir ao direito do trabalho, mas compreendendo suas irradiações para os demais ramos jurídicos, tais como o direito privado em geral (produção, comércio, consumo, relações internacionais privadas), o direito civil (contratos civis, propriedade, família e sucessões), o direito penal (criminalização,

penalização, execução), o direito público (serviços públicos, licitações, convênios e concessões, tributação, finanças e economia popular, licenciamento ambiental e exploração de recursos naturais, processo judicial ou administrativo e relações internacionais de agentes públicos), dentre muitos outros. Cada um desses nichos jurídicos expressa uma relação jurídica que garante a circulação de bens ou serviços, sendo que em todos eles grava-se igualmente a marca da dependência (negá-lo implica negar a marca econômica dependente de nossa sociedade). (PAZELLO, 2016, p. 568-569)

Sob a aparência de igualdade formal, o direito, ao conferir juridicidade às relações entre capital e trabalho, legitima a superexploração da força de trabalho e a desigualdade (BITTENCOURT, 2025; TELES, 2021). A forma jurídica dependente é marcada pela tentativa de igualar sujeitos hiperdesiguais (PAZELLO, 2018), é a “forma da igualdade e o conteúdo da desigualdade” (MARX, 2016). O direito reconhece a igualdade e a liberdade, mas legitima a desigualdade e a exploração de classe (CHEROBIN, 2019). É dessa contradição que deriva a forma jurídica. Em um Estado dependente, essas contradições se tornam mais evidentes, pois são exacerbadas pela superexploração da força de trabalho e pela transferência de valor aos países centrais. Disso deriva o que Cherobin chama de “disformidade jurídico-estatal” (CHEROBIN, 2019): a forma jurídica, pautada na igualdade formal, e a forma estatal, baseada na democracia liberal, não se realizam plenamente. O Brasil tem vários exemplos.

Pazello (2016), citando Pachukanis, explica que o direito é fruto das relações sociais capitalistas, que permite a troca de mercadorias, sendo a mais importante a força de trabalho.

O contrato de trabalho pressupõe igualdade formal entre capitalista e trabalhador, mas este encobre, na verdade, a exploração e a apropriação do mais-valor. A tese de Gabriela Teles (2021) menciona que o capitalismo dependente na América Latina se inicia com uma acumulação de capital baseada na escravidão e na propriedade fundiária. A Lei de Terras de 1850 é mencionada como exemplo, uma vez que impediu que ex-escravizados comprassem terras, aumentando a concentração fundiária, consagrando uma estrutura agrária permanente, voltada para a transferência de valor para as nações centrais. A precariedade das condições de vida e trabalho dos trabalhadores rurais permanece pior que as do trabalhador urbano, nesse cenário de concentração fundiária, violência e de permissão do Estado para essa exploração.

Gabriela Caramaru Teles (2021) explica que:

A partir da concepção Pachukaniana de direito, e da forma jurídica por nós proposta (contrato com mercadoria, liberdade e igualdade) devemos pensar a situação dos direitos sociais entre os demais direitos no modo de produção capitalista. Uma concepção adequada de direitos sociais, em consonância com as teorias revolucionárias de emancipação da classe trabalhadora, com superação do modo de produção capitalista, se faz essencial para os limites e programas da luta política dos trabalhadores em sua realidade concreta. O estudo dos direitos sociais como auxiliares da reprodução do capital ilumina a atuação dos agentes sociais da transformação, na linha tênue entre a melhora das condições de vida e a mera defesa da manutenção da forma burguesa. (p. 102)

A autora explica que, somente a partir do estudo da economia política é que poderemos entender a forma jurídica dos direitos sociais, que, apesar de fruto de muitas lutas da classe

trabalhadora, decorrem “historicamente do aumento da composição orgânica dos países centrais desde a colonização do mundo, além de serem fruto da civilização do capitalismo em determinadas regiões, forçado pela viabilidade do socialismo diante da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS)”. (TELES, 2021, p. 103). Os direitos sociais repartem parte dos custos de reprodução da força de trabalho com o Estado. A educação, por exemplo, é importante para a formação da mão de obra, a saúde, para manter os trabalhadores saudáveis e aptos ao trabalho.

A acumulação dependente gera contradições socioeconômicas que irradiam para a superestrutura jurídico-estatal, que assume feições instáveis (CHEROBIN, 2019), com igualdade formal e desigualdade material (TELES, 2021). Ou seja, “a forma social capitalista combina liberdade e igualdade com dominação e exploração, irradiando essa mesma contradição para a superestrutura jurídico-estatal.” (CHEROBIN, 2019), p. 183). Em sua tese, Rafael Caetano Cherobin (2019) fala em:

[...] relação truncada entre capitalismo dependente, forma estatal e forma jurídica, que se manifesta de inúmeras maneiras, como na proliferação de antinomias jurídicas e leis de ocasião, no lobismo político dos setores oligárquicos, na exacerbada corrupção, no arrivismo, na subserviência política a interesses externos, nas contínuas crises institucionais, no ativismo judicial, na repressão policial, nas violações da ordem jurídica, nas periódicas rupturas com a ordem democrática etc. (p.21).

Os direitos sociais numa economia dependente não se realizam da mesma forma que nos países centrais, haja vista a superexploração do trabalho e a transferência de valor da periferia para o centro. O Brasil, por exemplo, ao promulgar a chamada Constituição Cidadã, em 1988, optou por um modelo de bem-estar social, no momento em que o mundo começava a implantar o chamado neoliberalismo. O SUS, que começou a ser implantado nesse momento, conta com deficiências de financiamento, planejamento, governança, e de produção de insumos e equipamentos de saúde para atender às necessidades do sistema público de saúde.

A contradição em implantar direitos sociais em um Estado dependente aprofunda crises institucionais, como golpes e a judicialização da política (CHEROBIN, 2019). Em situações de crise, o Estado atua com autoritarismo para manter a ordem, ou seja, o legalismo é limitado em situações de crise, o que demonstra a fragilidade da forma jurídica dependente (CALDAS, 2013). Por outro lado, Rafael Cherobin (2019) ressalva que a chamada “judicialização da política” encontra limites na força do Poder Judiciário que, como poder do Estado, também atua para garantir a dominação da classe burguesa e os interesses do capital. Explica o autor:

Ora, o Poder Judiciário não somente é pressionado pelos Poderes Executivo e Legislativo, inclusive pelas Forças Armadas nos casos mais dramáticos, como habitualmente responde à ideologia dominante. Prevaecem, pois, os acertos nos bastidores e a convivência com as forças sociais hegemônicas, sobretudo na prática dos Tribunais Superiores. Aliás, a máxima segundo a qual o Judiciário é o poder que mais tem faltado à República, atribuída a Rui Barbosa, continua sendo muito oportuna, pois o que os magistrados realmente fazem nas situações de extrema tensão é “lavar as mãos”, seja para não sofrerem retaliações, seja para se promoverem na carreira. E se em algumas circunstâncias agem contra determinados segmentos políticos e sociais, fazem-no porque possuem respaldo

na sociedade e noutras esferas do Estado. Portanto, ao invés de supormos uma desarmonia entre os três poderes, tal como a expressão “judicialização da política” sugere, chegaremos a um entendimento mais adequado dos fatos se situarmos o Poder Judiciário no contexto da luta de classes, até porque, ao contrário do direito, os poderes sociais não costumam deixar brechas). (CHEROBIN, 2019, p. 262)

O Brasil é claro exemplo com a judicialização de políticas públicas (principalmente saúde) e com a hipertrofia do STF (sobre o qual se falará em outro item). O Estado, que aparece como ente neutro, atua para manter e intensificar a superexploração da força de trabalho, e para garantir a acumulação de capital da burguesia interna, mesmo com as transferências de valor para as nações hegemônicas. Mesmo na judicialização de políticas públicas, observa-se que, quando se trata de direito à moradia, por exemplo, por estar do outro lado o “sagrado” direito de propriedade, o sucesso dos demandantes numa ação judicial é muito baixo, ao contrário do que ocorre com o direito à saúde, por exemplo (OLIVEIRA e LOPES, 2019).

Outro exemplo é o fato de que, apesar de a Constituição Federal prever a expropriação de terras utilizadas para a exploração de trabalho escravo, até hoje o Congresso Nacional não regulamentou essa norma constitucional (art. 243), que permanece sem aplicação.

Os diferentes níveis de implementação dos direitos sociais nos países se explicam também pela divisão internacional do trabalho (TELES, 2021). O mercado mundial limita a autonomia e a função de garantir a acumulação de capital (CALDAS, 2013). Os países centrais, com maior proporção de capital fixo que capital variável, e com a acumulação primitiva decorrente da colonização dos países latino-americanos; nos países periféricos, a superexploração do trabalho é a regra, considerando o grande exército industrial de reserva (TELES, 2021).

Essa divisão internacional do trabalho favorece os países centrais, produtores de bens manufaturados, enquanto os países periféricos se concentram na exportação de bens primários, em especial commodities, de forma que essas economias criem “especializações que favorecem a elevação da produtividade de algumas regiões e economias, e que limitam as opções de atividades que potencializam a elevação de produtividades em outras” (OSORIO, 2016, p. 506). A respeito do Sistema-Mundo, Jaime Osorio explica que:

O sistema mundial capitalista é fundamentalmente uma unidade diferenciada onde se articulam, ao menos, duas formas de capitalismo: o desenvolvido e o dependente. Estas formas de capitalismo conformam uma unidade ao operar de maneira integrada e articulada de acordo com a lógica do capital e com busca por uma apropriação crescente de lucros. Mas o fazem de formas diferenciadas, em função de uma divisão de formas de capitalismo. Esta divisão não é outra coisa que a articulação de formas de reprodução de capital que impulsionam e permitem o desenvolvimento de umas economias, enquanto impulsionam o subdesenvolvimento de outras. No interior destas formas de capitalismo há uma diversidade de graus, seja de capitalismo desenvolvido, seja de capitalismo dependente. (OSORIO, 2016, p. 528)

Portanto, afirmar que se superexplora de maneira generalizada em uma economia não significa simplesmente que se paga pouco ou se trabalha longas horas. Não é um simples adjetivo à exploração. É um elemento que tem

consequências decisivas para a reprodução do capital e nas formas de inserção das economias latino-americanas no sistema mundial. E é por essas consequências que a superexploração tem um peso fundamental na teoria que explica o funcionamento do capitalismo dependente. (OSÓRIO, 2016, p. 513)

Rafael Cherobin (2019), no mesmo sentido, explica que, também no âmbito internacional, os países centrais constroem os países periféricos, se valendo do aparato jurídico-estatal de seus países e do direito internacional (CHEROBIN, 2019, p. 246).

Quando se fala em Estado e direito no capitalismo dependente, uma importante contribuição é a da teoria da derivação do Estado e do Direito. Nessa teoria, é demonstrado que as formas política e econômica são não só distintas entre si, como o são em relação a outros modos de produção, anteriores ao capitalismo, que antes apareciam como unidade (CALDAS, 2013). Essa teoria entende que a superestrutura jurídica e política é erguida sobre a estrutura econômica e social da sociedade capitalista (CHEROBIN, 2019).

O autor explica, ainda, que, no Estado capitalista dependente, as tensões sociais são mais fortes, sendo o governo incapaz de conciliar interesses por muito tempo, o que explica porque as alianças políticas são tão frágeis e os golpes de Estado, comuns (CHEROBIN, 2019, p. 258-249). O Estado dependente é, portanto, fraco e forte. Fraco porque dá espaço para clientelismo, golpes. Mas é forte para assegurar a acumulação capitalista e a dominação de classe (CHEROBIN, 2019, p. 262).

O mesmo autor explica que, embora o direito, em certos momentos, ataque a propriedade privada e a exploração do trabalho, por exemplo, o faz com limitações, por exemplo, o direito do trabalho impõe limites à exploração do trabalho, mas ainda permite a mais-valia. (CHEROBIN, 2019).

Evilasio Salvador e Isabela Ramos Ribeiro (2023), no artigo “Dependência, ciclo do capital e limites do fundo público no Brasil”, explicam que o trabalhador, além da superexploração do trabalho, enfrenta a captura de parte significativa de sua renda, já baixa em decorrência da superexploração, pelo Estado, através da arrecadação tributária. O sistema tributário brasileiro, altamente regressivo, baseado na tributação do consumo e da renda do trabalho, com isenção de lucros e dividendos e outras desonerações fiscais, que beneficiam o capital, visa compensar a burguesia interna pelo intercâmbio desigual, e maximiza a superexploração da força de trabalho. É o Estado dependente atuando para garantir a acumulação do capital e a superexploração do trabalho. O direito tributário brasileiro é exemplar nesse sentido.

Teles (2021) sintetiza a relação jurídica dependente no Brasil da seguinte forma:

No Brasil, pautada nas distintas composições orgânicas entre os países do centro e periferia, no alto exército de reserva e concentração de terra fruto da acumulação primitiva brasileira, a relação jurídica dependente se apresenta com mais igualdade da forma com relações mais civis e menos permeadas pelos direitos sociais (mais mercantilização, mais liberdade e mais igualdade formal) e maior desigualdade do conteúdo com transferências de capital ao centro, superexploração do trabalho e racialização da força de trabalho. Dessa maneira, a relação jurídica dependente tem como consequência uma contradição entre forma e conteúdo que também se expressa no direito em Marx, mas uma

contradição também historicamente majorada. (TELES, 2021, p. 286).

Portanto, no Estado dependente, as contradições da sociedade capitalista dependente se expressam no Direito, que, mesmo quando, aparentemente, busca dar “freios” à exploração do trabalhador, visa garantir a acumulação de capital e a manutenção da desigualdade.

2.3 O aparelho militar, ou militar-policial no capitalismo dependente

Os estados imperialistas, que estão no centro do sistema capitalista necessitam de um aparelho militar reforçado e agressivo, em função tanto da competição inter imperialista, quanto para exercerem seu papel de dominação sobre os estados dependentes da periferia, com a finalidade de explorá-los. Ora, os países dependentes, contam com Estados subordinados, subsoberanos, que não podem por esta mesma razão contar com um aparelho militar reforçado e voltado para a competição imperialista, ou mesmo para a defesa com relação aos interesses imperialistas. A existência de tal aparelho nos países dependentes constituiria um obstáculo para sua dominação e exploração pelos países imperialistas.

Este é um elemento de grande importância para a compreensão dos Estados dependentes e que explica, em boa medida a adoção pela maior parte dos países latinoamericanos da chamada Doutrina de Segurança Nacional (DSN) originada nos EUA, durante o período da Guerra Fria. Tal Doutrina orientou o aparelho militar desses países no sentido do combate ao comunismo, eleito como “inimigo interno”, ao invés de orientá-la para a defesa contra ameaças externas.

Referindo-se à crise do moderno Estado burguês latinoamericano, que nos anos 1960 e 1970 gerou as ditaduras do Cone Sul, Ruy Mauro Marini afirma o seguinte:

El caso límite está representado por los Estados militares, que se apoyan en la represión generalizada y echan mano, para legitimarla, a mecanismos de dominación tomados del antiguo arsenal fascista. Brasil constituye la concreción más acabada de ese tipo de Estado [...]. Por detrás de la crisis y transformación del Estado burgués encontramos una diferenciación de la burguesía, que destaca en su seno una nueva capa: el gran capital [grifos no original], íntimamente asociado al capital extranjero, la cual apela a formas políticas autoritarias para imponer su hegemonía [...] encontramos, finalmente, nuevos intereses imperialistas, propios de la fase de integración imperialista de los sistemas de producción, que acusan su presencia en el interior de las sociedades latinoamericanas. (Marini, 2021, p. 11-12)

No mesmo debate, Ruy Mauro Marini chama a atenção para que a situação de dependência gera a necessidade de um Estado forte, com autonomia relativa:

Me gustaría insistir en un punto, que me parece tener importancia para la comprensión del papel del Estado latinoamericano: el de la autonomía relativa del Estado. En la teoría marxista del Estado el término “relativo” indica que, aún en aquellos casos en que el Estado aparece actuando con aparente dependencia, se mantiene directamente vinculado a la o a las clases dominantes que él representa. (Marini, 2021, p. 34)

Cuanto más se agudizan los conflictos al interior de la clase dominante, o aun si ésta encuentra ante sí una clase dominada con suficiente fuerza como para

contestar su dominación, mayor es ese grado de autonomía. Es por lo que un Estado fuerte, en el sentido de autoritario, es siempre una expresión de debilidad de la clase que él representa. (2021, p. 34)

*La necesidad del Estado fuerte le adviene a la burguesía latinoamericana de su misma situación de dependencia: en casos como el de la economía de enclave, en que esa burguesía extranjera actúa directamente al interior de la economía, **la necesidad de un Estado fuerte se ha acentuado [...] la dependencia implica un proceso permanente de superexplotación de los trabajadores y, por lo tanto, la existencia de una situación de represión que sólo un Estado fuerte, en el sentido señalado, puede mantener** [grifos nossos]. (2021, p. 34-35)*

Florestan Fernandes fala um plano “policial-militar, mas que é jurídico e político também”. Tal aparelho está voltado para uma “contrarrevolução autodefensiva” que corresponde a um ideal autocrático da burguesia, no sentido de um “Estado em conexão histórica com o fascismo e o nazismo”.

[...] o capitalismo dependente é, por sua natureza e em geral, um capitalismo difícil, o qual deixa apenas poucas alternativas efetivas às burguesias que lhe servem, a um tempo, de parceiras e amas secas. Ao fechar o espaço político aberto à mudança social construtiva, a burguesia garante-se o único caminho que permite conciliar sua existência e florescimento com a continuidade e expansão do capitalismo dependente. (Fernandes, 2020, p. 217)

“Depois da década de 1930, **a burguesia viu-se sob tripla pressão**, [...]. De um lado, **uma pressão de fora para dentro**, nascidas das estruturas e dinâmismos do capitalismo monopolista mundial. [...] Essa pressão continha um elemento político explícito: condições precisas de ‘desenvolvimento com segurança’, que conferissem garantias econômicas, sociais e políticas ao capital estrangeiro, às suas empresas e ao seu crescimento. [...] De outro lado, **dois tipos de pressão interna. Uma procedente do proletariado e das massas populares**, que expunha a burguesia à iminência de aceitar um novo pacto social. [...]. **Outra, procedente das proporções assumidas pela intervenção direta do Estado na esfera econômica**. [...] Para reagir a essas três pressões, que afetavam de maneiras muito diversas as bases materiais e a eficácia política do poder burguês, **os setores dominantes das classes alta e média se aglutinaram em torno de uma contrarrevolução autodefensiva**, [grifos meus].” (Fernandes, 2020, p. 219-220)

Doutro lado, uma filosofia militante e agressiva de defesa da ordem impõe correlações mais ou menos rígidas entre ‘crime, punição’ e ‘formas de punir’. **É nesse plano, que muitos consideram policial-militar, mas que é jurídico e político também, que a autocracia burguesa coloca seu ideal de Estado em conexão histórica com o fascismo e o nazismo** [grifos meus]. (Fernandes, 2020, p. 338)

Esta concepção está em total acordo com o que diz Marini sobre o Estado dependente:

Entendido como capacidad coercitiva, el poder político em la sociedad capitalista lo ejerce la burguesía a través del Estado, con el fin de someter a su explotación de clase a los demás grupos sociales. Es por esta razón que la teoría marxista identifica al Estado con el aparato burocrático-represivo representado por el gobierno, la burocracia, los tribunales, las prisiones, la policía, las fuerzas armadas. Esa expresión material del poder burgués se completa con el derecho, el cuerpo de normas cuya infracción activa automáticamente al aparato estatal

para forzar su cumplimiento e imponer sanciones. (Marini, 1977, apud Bichir, 2017: 537)

Carlos Eduardo Martins chama a atenção para o conceito de Estado de contra-insurgência de Marini, mas o diferencia do fascismo, pelo que considera como dificuldade de contar com bases de massa entre a pequena-burguesia:

Marini dedica-se à teorização do modelo político latino-americano. Um de seus principais aportes neste campo é o **conceito de Estado de contra insurgência**, [grifos nossos] cuja emergência, desenvolvimento e crise, analisa (Marini, 1978a; 1992; 1995). Esta forma de Estado encontra condições objetivas para seu desenvolvimento a partir da integração dos sistemas produtivos latino-americanos mediante o investimento direto estrangeiro. Esta integração aprofunda a monopolização do capital e a superexploração do trabalho, gera dialeticamente um movimento de massas que pressiona os limites conservadores do pacto populista e é enfrentado internamente pelo conjunto da burguesia e do setor militar, sob a inspiração e o auxílio da estratégia norte-americana de contra insurgência. Estes segmentos aproveitam as debilidades do movimento popular, sob liderança populista e reformista, para derrotá-lo. Esta doutrina apresenta identidades e diferenças para com o fascismo, uma vez que ambas são formas específicas da contrarrevolução: se, de um lado, como o fascismo se propõe a aniquilar o inimigo, impedindo-o de seguir fazendo oposição, de outro, sugere restabelecer a democracia burguesa, superado o período de crise e exceção. A incapacidade de formar uma base de massas pequeno-burguesas, em função seja da proletarianização destas camadas, seja da amplitude da superexploração ou da desnacionalização implementada pela economia política da contra insurgência, privilegia as forças armadas como pilar do golpe de Estado e da ditadura a ser implementada e acentua as diferenças para com o fascismo. (Martins, 2013, p. 22-23)

Os fenômenos do integralismo nos anos 1930 e do bolsonarismo, mais recentemente, no Brasil, permitem colocar em dúvida a opinião acima de Martins, com relação à “incapacidade de formar uma base de massas pequeno-burguesas”. Mas a citação de Martins, acima permite acentuar a grande semelhança entre o pensamento de Marini e o de Fernandes sobre o caráter de Estado dependente.

Pode-se supor, com base na breve argumentação feita até aqui, com base em Marx, Lenin, Marini e Fernandes, que o aparelho militar (ou militar-policial) do Estado dependente é ao mesmo tempo forte do ponto de vista interno, ou seja da capacidade de repressão da classe trabalhadora, e frágil do ponto de vista externo, tanto em relação à capacidade de defesa do país diante de uma agressão imperialista, quanto da própria competição imperialista. Mas o aspecto de força interna do Estado dependente, depende, ainda, do concurso de instituições jurídicas e políticas, como chamou a atenção Florestan Fernandes, ou seja, da existência de leis restritivas e punitivas, assim como da ação dos tribunais e de todo o sistema de justiça, que inclui as prisões. A disseminação da ideologia de segurança nacional, originada no centro imperialista estadunidense e o recurso recorrente dos Estados latinoamericanos a instrumentos de coerção excepcionais, como órgãos de inteligência, polícia política, tribunais de exceção, prática de tortura e assassinato de opositores, são exemplos eloquentes desse caráter de força do Estado dependente. Mas o mesmo não parece se aplicar ao restante das instituições, leis e da máquina burocrática civil, ou corpo de funcionários,

mencionado por Osorio.

2.4 Máquina ou aparelho burocrático civil

Vimos, acima, que Marx, Engels e Lenin, chamam a atenção para a importância da máquina ou aparelho de Estado. Em “O 18 Brumário de Luís Bonaparte”, Marx ao tratar da disputa de poder entre o Executivo e o Legislativo, refere-se da seguinte forma à máquina ou aparelho do Estado francês:

Torna-se imediatamente óbvio que em um país como a França, onde **o Poder Executivo controla um exército de funcionários** que conta mais de meio milhão de indivíduos e portanto mantém uma imensa massa de interesses e de existências na mais absoluta dependência; **onde o Estado enfeixa, controla, regula, superintende e mantém sob tutela a sociedade civil, desde suas mais amplas manifestações de vida até suas vibrações mais insignificantes, desde suas formas mais gerais de comportamento até a vida privada dos indivíduos; onde através da mais extraordinária centralização, esse corpo de parasitas adquire uma ubiquidade, uma onisciência, uma capacidade de acelerada mobilidade e uma elasticidade que só encontra paralelo na dependência desamparada, no caráter caoticamente informe do próprio coro social** [grifos nossos] compreende-se que em semelhante país a Assembleia Nacional perde toda a influência real quando perde o controle das pastas ministeriais, se não simplifica ao mesmo tempo a administração do Estado, reduz o corpo de oficiais do exército ao mínimo possível e, finalmente, deixa a sociedade civil e a opinião pública criarem órgãos próprios, independentes do poder governamental. (1984, Cap. IV, p. 2/8, grifo nosso)

Marx chama a atenção neste trecho para a importância do “exército de funcionários” sob o comando do Poder Executivo para o controle ou a tutela da sociedade civil. Marx estava tratando do Golpe de Estado dado por Luís Bonaparte, na França da segunda metade do século XIX, que havia perdido a disputa da hegemonia do sistema capitalista para a Inglaterra em 1815, mas se tratava à época de uma das principais potências centrais do capitalismo, capaz de manter e explorar colônias em vários continentes.

Em sentido muito semelhante, Immanuel Wallerstein destacou a importância das máquinas estatais para o domínio dos países centrais do sistema interestatal capitalista:

*[...] three things were essential to the establishment of such a capitalist world-economy: an expansion of the geographical size of the world in question, the development of variegated methods of labor control for different products and different zones of the world-economy, and **the creation of relatively strong state machineries in what would become the core-states** [grifos meus] of this capitalist world-economy. (1974, p. 38)*

Ele acrescenta um ponto muito importante sobre a competição entre os estados centrais para explorarem os estados periféricos, enfraquecendo as máquinas estatais destes:

*The new system was to be the one that has predominated ever since, a capitalist world-economy whose core-states were to intertwined in a state of constant economic and military tension, competing for the privilege of exploiting (**and weakening the state machineries of**) peripheral areas [grifos meus], and*

permitting certain entities to play a specialized, intermediary role as semiperipheral powers. (1974, p. 196/197)

A relação entre o centro e a periferia no sistema interestatal sempre dependeu, segundo ele, da existência de estruturas estatais relativamente fortes nos países centrais e relativamente fracas nos países periféricos:

*It follows then that the world-economy develops a pattern where state structures are relatively strong in the core areas and **relatively weak in the periphery** [grifos meus]. (1974, p. 355)*

Segundo ele, o desenvolvimento de uma máquina estatal passa por um momento de inflexão, a partir do qual a força gera mais força:

A state machinery involves a tipping mechanism. There is a point where strength creates more strength. The tax revenue enables the state to have a larger and more efficient civil bureaucracy and army which in turn leads to greater tax revenue—a process that continues in spiral form. The tipping mechanism works in other direction too—weakness leading to greater weakness. (1974, p. 356)

Ele chama a atenção ainda para importantes aspectos que permitem que se avalie a força relativa de um Estado, os quais guardam relação com os elementos do Estado de Osório:

*Needless to say, a state's strength correlates with the economic role of the owner-producers of that state in the world-economy; but if these assertions are not to be mere tautologies, we must have some independent political measures of this strength. We suggest **five possible such measures: the degree to which state policy can directly help owner-producers compete in the world market (mercantilism); the degree to which states can affect the ability of other states to compete (military power); the degree to which states can mobilize their resources to perform these competitive and military tasks at costs that do not eat up the profits (public finance); the degree to which states can create administrations that will permit the swift carrying out of tactical decisions (an effective bureaucracy); and the degree to which the political rules reflect a balance of interests among owner-producers such that a working "hegemonic bloc" [grifos meus] (to use a Gramscian expression) forms the stable underpinnings of such a state. This last element, the politics of the class struggle, is the key to the others. (2011a, p. 113)***

Tais elementos da força relativa de um Estado seriam, em síntese: 1) a capacidade de apoiar sua burguesia na competição internacional; 2) seu poder militar; 3) o poder de suas finanças públicas; 4) a capacidade de sua máquina burocrática; e 5) sua capacidade de equilibrar os interesses das distintas frações da burguesia formando um bloco hegemônico, ou um bloco no poder. Parece evidente que, em todos esses aspectos, os Estados dependentes apresentam capacidades inferiores às dos países centrais.

3 A crise recente do Estado brasileiro

Quarenta anos depois da crise do Estado desenvolvimentista, que Brasílio Sallum Jr. localiza nos anos de 1983-1984, o Estado brasileiro vive uma nova crise. Aquela crise ocorreu, segundo ele, principalmente em função da “incapacidade de fazer frente aos pagamentos da dívida externa” (Sallum Jr., 2003, p. 36) e deu início à transição política do regime ditatorial empresarial militar para a chamada “Nova República”. Tal crise teria se encerrado, segundo o mesmo autor, com o primeiro governo de Fernando Henrique Cardoso (FHC), quando, para ele, o Estado brasileiro “ganhou estabilidade segundo um novo padrão hegemônico de dominação, moderadamente liberal [grifos meus] em assuntos econômicos e completamente identificado com a democracia representativa” (Sallum Jr., 2003, p. 36).

A crise da dívida foi, de fato, o elemento chave da transição da orientação econômica e política do Estado brasileiro. A partir da posse de Fernando Collor de Mello em janeiro de 1990, a orientação econômica se tornou marcadamente neoliberal – e não apenas “moderadamente liberal” –, tendo se consolidado com a implantação do chamado “tripé macroeconômico neoliberal” (Teixeira; Pinto, 2012; Bresser-Pereira, 2013; Pinto et al., 2016) – “câmbio flutuante, metas fiscais restritivas (contenção de gastos e investimentos públicos), para garantir superávit primário, e metas de inflação, perseguidas por política de juros altos sobre a dívida pública” (Rodrigues et al., 2024, p. 5) – durante o governo FHC.

A nova situação econômica, a partir de 1990, se caracteriza como um período de intensificação da dependência econômica, baixo crescimento, reprimarização e desindustrialização da economia brasileira e intensificação da superexploração da força de trabalho (Bresser-Pereira, 2019; Filgueiras, 2018; Fiori, 1995; Gonçalves, 2013; Luce, 2013). A essa nova situação econômica corresponde a novas relações de poder, com o enfraquecimento da fração do capital industrial interno e a reconfiguração do bloco no poder⁶. Este passou a ter como fração hegemônica, além do capital estrangeiro, o capital bancário-financeiro interno (Pinto et al., 2016; Filgueiras, 2017), que lidera as demais frações do capital – a industrial, agronegócio e comercial. No entanto, com a queda da taxa de lucro, a partir de 2012, todas essas frações do capital interno brasileiro, além do capital estrangeiro, se uniram para viabilizar o golpe sobre o governo Dilma que aumentou e intensificou a superexploração da força de trabalho (Araujo, 2025; Martuscelli, 2020; Ribeiro, 2021b).

A força de algumas dessas frações sobre o Estado é conhecida e ficou patente na crise política recente do país, particularmente nas frações do capital financeiro e agrário. É importante assinalar que as frações da burguesia financeira e agrária mantêm relações íntimas entre si, com interpenetração da participação acionária e investimentos (Batista, 2023; Ribeiro, 2021b). O capital bancário, por exemplo, impôs ao Estado três derrotas seguidas, em apenas oito anos, logrando aumentar a transferência de recursos públicos para o pagamento da dívida pública.

⁶ Conceito de Nicos Poulantzas, que visa dar conta da coexistência no Estado da dominação política de várias classes e frações de classe, na qual se dá, na maioria dos casos, a hegemonia de uma fração burguesa (Poulantzas, 2019).

A primeira dessas vitórias foi em 2012, quando os bancos enfrentaram e venceram o governo Dilma Rousseff na disputa em torno dos spreads bancários – taxa adicional de juros (Feitoza, 2024; Martins, 2020, p. 97), uma das disputas que contribuiu para o impedimento da presidente em agosto de 2016. O golpe de 2016 levaria, por sua vez, a um brutal aumento do ajuste fiscal no governo Michel Temer, através da aprovação, em dezembro de 2016, da Proposta de Emenda Constitucional (PEC) nº 241/55, como Emenda Constitucional (EC) nº 95 que congelou as despesas primárias por 20 anos (Filgueiras, 2017, p. 165; Vieira et al., 2018, p. 37), outra vitória do setor bancário. Durante a pandemia de covid-19, o capital bancário-financeiro voltaria a obter sua terceira vitória num período de apenas oito anos, através da aprovação da a PEC nº 10/2020, “denominada de ‘Orçamento de Guerra’ foi idealizada para instituir um regime extraordinário fiscal, financeiro e de contratações para o enfrentamento da calamidade pública nacional decorrente de pandemia internacional” (Maranhão; Senhoras, 2020, p. 114).

Como mostra Luiz Filgueiras – um dos autores recentes da TMD – a intensificação recente da política de ajuste fiscal, iniciada nos anos 1990, não visa sanear as contas públicas, como afirma a narrativa predominante:

Esse tipo de política não tem mais essa função nem capacidade, o seu papel é garantir a transferência permanente de recursos públicos e de renda das atividades produtivas para a especulação financeira; da população em geral para os mais ricos. Trata-se de ajustar todas as demais despesas do Estado em função do aumento da despesa financeira, daí os cortes das despesas primárias, sem redução das despesas com o serviço da dívida. O ajuste tem, claramente, um caráter de classe: é uma escolha a favor do grande capital, em especial do capital financeiro, e dos mais ricos; e contra os trabalhadores, em especial os segmentos mais fragilizados. (Filgueiras, 2017, p. 164)

Outra fração do capital que tem demonstrado forte capacidade de influir na política, é a do agronegócio. A saída do “arqui-ocidentalista” ministro Ernesto Araújo do Ministério das Relações Exteriores (MRE), no final de março de 2021, durante o governo Jair Bolsonaro, por exemplo, foi claramente fruto de pressões das entidades do Agronegócio como foi fartamente noticiada pela mídia⁷. em particular pelo protagonismo da Frente Parlamentar pela Agropecuária (FPA) no Congresso Nacional. O próprio filho do presidente, Eduardo Bolsonaro, foi alvo, em março de 2020, da fração do capital do agronegócio, preocupada com a manutenção de boas relações com a China, maior parceiro comercial do país (Lima, 2024, p. 91; Vieira, 2020). A FPA, que é a maior bancada no Congresso Nacional, vem sendo, em geral, extremamente ativa e efetiva na defesa dos seus interesses, se contrapondo à reforma agrária, à garantia dos direitos indígenas e na obstaculização das tentativas e regulação da venda de agrotóxicos no país (Bezerra; Gonzaga, 2019; Bruno, 2021; Costa, 2024; Graciano et al., 2023; Maluf; Flexor, 2017). Para entender a crise atual do Estado brasileiro é preciso recuar um pouco na história política brasileira.

⁷ De fato, a mídia destacou a irritação e o protagonismo do Agronegócio com o ministro, tema de várias notícias (“Derrota no Senado expõe pressão por saída de Ernesto Araújo”, 2020; “Irritado com Ernesto Araújo, agronegócio tenta emplacar embaixador em Washington”, 2019; Estadãoconteudo, 2021).

3.1 As reformas do sistema político brasileiro dos anos 1970

A atual grande influência do bloco no poder sobre as decisões políticas no país, foram muito facilitadas pelas regras eleitorais e partidárias definidas no final dos anos 1970, quando o regime empresarial-militar começou a enfrentar a força crescente do movimento social, dos trabalhadores organizados e da oposição política (Souza, 1985; Rodrigues, 1986; Sadek, 1993; Sallum Jr., 2003; Sallum Jr, 2015; Abranches, 2025). Foram essencialmente duas medidas tomadas no final dos anos 1970 que conformaram o atual sistema político-eleitoral brasileiro: o Pacote de Abril de 1977, e a reforma partidária de 1979.

O Pacote de Abril veio como reação à derrota na eleição para o Senado, em 1974, da Aliança Renovadora Nacional (ARENA), partido da situação, que teve apenas 10 milhões de votos, enquanto o Movimento Democrático Brasileiro (MDB) de oposição teve 14,5 milhões e votos. Tentando impedir nova derrota eleitoral, o governo militar fechou o Congresso Nacional por 14 dias e determinou, entre outras medidas, a alteração dos critérios de representatividade política, de forma a dar maior peso para os estados menos populosos, controlados por oligarquias tradicionais onde a ARENA costumava ter maior votação⁸. Segundo Newton Rodrigues, essa mudança estabeleceu “o domínio rural em um país urbano e a dependência externa em uma nação que já havia alcançado relativa consciência crítica” (Rodrigues, 1986, p. 329). Como consequência, ainda segundo o mesmo autor, “o velho princípio – ‘um homem, um voto’ – não existe aqui, um cidadão pode representar meio voto, cinco votos inteiros, ou mais, na dependência de sua eficácia para a manutenção de um sistema de poder caduco” (Rodrigues, 1986, p. 375). Esta situação que não se alterou até hoje e explica, em parte, o conservadorismo do Congresso brasileiro e a importância da bancada do agronegócio no mesmo. Ruy Mauro Marini assim se referiu ao sistema político resultante da reforma de 1977:

O mais profundo é a **inadequação do sistema político ao movimento real da sociedade brasileira** [grifos nossos]. Esta sofreu mudanças importantes nos últimos 25 anos, que foram aceleradas pelo rápido crescimento econômico posterior a 1967. O resultado foi uma maior diversificação na estrutura de classes, que mal corresponde ao sistema de dominação centralizado e excludente edificado pelos militares. (Marini, 2025, p. 589)

É o que se observa em relação à burguesia, que após se submeter completamente à hegemonia da grande burguesia financeira, viu aumentar em seu interior o peso da fração ligada à produção de bens de consumo durável e de capital, que agora disputa com aquela fração financeira a liderança política. Entre as reivindicações que essa fração levanta, **destaca-se a supressão do sistema bipartidário, que restringe o jogo político ao impedir que a oposição possa se tornar governo, e sua substituição por um sistema de quatro a cinco partidos políticos** [grifos nossos], que lhe permita disputar o controle do aparelho estatal frente à burguesia financeira. (Marini, 2025, p. 589)

⁸ Isto foi feito pela instituição dos limites máximo (70) e mínimo (8) de cadeiras na Câmara de Deputados. Assim enquanto São Paulo, o estado mais populoso, elege 70 deputados, ficando com um quociente da média nacional de 0,61, Roraima, o menos populoso, elege oito deputados, ficando com um quociente de representantes de 6,87 (Câmara dos Deputados, 2022; Tribunal Superior Eleitoral - TSE, 2022).

A percepção de Marini sobre a inadequação do sistema político a uma sociedade que se transformou profundamente e se tornou fundamentalmente urbana demonstra sua aguda capacidade de análise da realidade. Marini também foi quase profético em relação às pressões pelo fim do regime bipartidário, só não conseguindo prever o rumo da reforma partidária de 1979⁹. Não seria a fração da burguesia industrial “ligada à produção de bens de consumo durável e de capital”, a vencedora dessa mudança, mas a fração da burguesia agrária ligada à tradição mais conservadora e tradicional da política brasileira a vencedora do fim do bipartidarismo.

Apesar do Pacote de Abril, o MDB conseguiu 57% dos votos nas eleições para o Senado em 1978 (Alves; Baptista, 1979, p. 31; Gonçalves, 2011, p. 68). A nova derrota levou o regime militar, em 1979, a acabar com o bipartidarismo e facilitou a criação de partidos, visando a divisão do MDB, que se tornara uma frente democrática de oposição ao autoritarismo. A reforma partidária foi feita pela Lei Orgânica dos Partidos Políticos (Lei nº. 6767/1979) que extinguiu a ARENA e o MDB e permitiu a formação de novos partidos políticos. Foram criados o PMDB, o PDT, o PDS, o PTB e PT, todos com a exceção do PDS se originaram do PMDB (Motta, 2008, p. 105; Bandeira, 2011, p. 213). Essa regra criou um dos maiores problemas do sistema político eleitoral, até há pouco, que foi a grande facilidade para criação de partidos políticos em função da inexistência de cláusulas de barreiras para sua criação, o que leva ao grande número de partidos existentes. Embora a Lei nº 14.208/2021 tenha estabelecido norma mais rígida, a facilidade anterior fez com que o país continue com 29 partidos registrados no TSE (Tribunal Superior Eleitoral - TSE, 2025).

Com o fim do regime militar, em janeiro de 1985, a EC nº. 25, de maio de 1985, alterou regras político eleitorais, tornando livre a criação de novos partidos, inclusive os comunistas (Sadek, 1993, p. 11), mas fora isso pouco mudou no nosso sistema político-eleitoral. Isso se deu em função da forma com que se deu a transição política, através de um Congresso Constituinte eleito pelas mesmas regras político-eleitorais vigentes e, portanto, pouco ou nada disposto a alterar as mesmas (Sallum Junior, 1994; Arturi, 2001). A Constituição, aprovada em outubro de 1988, também manteve os aspectos essenciais dos casuísmos eleitorais da Ditadura Militar, inaugurados pelo Pacote de Abril e pela reforma partidária de 1979. Assim se perpetuou um sistema político-eleitoral marcado pela representatividade distorcida em favor do Brasil rural, controlado pelas oligarquias e com um enorme número de partidos políticos, a maior parte deles de orientação conservadora e fisiológica.

2.2 O conflituoso sistema político brasileiro atual

Uma das características mais importantes do atual sistema político brasileiro é a predominância do sistema de “presidencialismo de coalizão”, que exige a formação de coalizões extremamente amplas de governo, as mais amplas do mundo, em função da fragmentação do quadro partidário. Trata-se de um sistema político em que é impossível “emergir das urnas um governo com maioria no Parlamento” (Kinzo, 1997, p. 15). É altamente instável, portanto, além de contribuir para diluir o conteúdo dos programas de governo, incentiva acordos eleitorais marcados

⁹ O texto de Marini foi publicado originalmente em setembro de 1977.

pela corrupção e pela nomeação de um número exagerado de cargos de confiança no governo para acomodar todos os interesses das coalizões (Abranches, 2025). Todos os presidentes da chamada Nova República tornaram-se reféns do Congresso:

[...] apesar da sua proeminência, o Executivo não consegue governar contra a maioria parlamentar, dependendo do seu apoio para implementar as suas políticas de governo. Este apoio não é uma exigência formal do regime – que, afinal, é presidencialista e não parlamentarista –, mas uma imposição prática, que, quando não atendida, gera ingovernabilidade, paralisa estatal e crise política. Este modelo caracteriza o que alguns cientistas políticos têm chamado de “presidencialismo de coalização”, que se expressa na necessidade de o Chefe do Executivo construir uma base de apoio no Legislativo, através de mecanismos como a participação na formação do Ministério e na distribuição de outros cargos. (Sarmiento, 2009, p. 32–33)

A principal articulação política no Congresso nacional que limita o poder político do Executivo e vem impedindo a definição de políticas de cunho nacional é conhecida como Centrão, um bloco multi ou suprapartidário de interesses conservadores formado ainda no processo da Constituinte (fevereiro/1987 a outubro/1988). Um dos setores mais conservadores da Constituinte foi o Centro Democrático, mais conhecido como 'Centrão', que reunia entre 280 e 290 parlamentares do PMDB, PFL, PTB, PDS e outros partidos menores (Dreifuss, 1989, p. 113; Sallum Jr, 2015, p. 57), o qual veio a ter na segunda década do século XXI, um papel decisivo no golpe parlamentar de 2016, que levou ao impedimento da presidente Dilma Rousseff, em agosto de 2016.

Mas além do papel do Centrão, o golpe parlamentar de 2016, foi possível, antes de tudo, pela unificação das diferentes frações da burguesia interna aos ganhos obtidos pelos trabalhadores no início do século, de fato a proporção dos acordos coletivos de trabalho que conseguiu aumentos acima da inflação passou de 43,5% em 1998, para 94,6%, em 2012, e a taxa de desemprego caiu de 12,6% em 2002 para 6,7% em 2010 (Boito Jr., 2018, p. 204 e 163). Diante desses números parece claro que a burguesia tenha se unido para manter e até intensificar a superexploração da força de trabalho. Além da cruzada pela superexploração, a descoberta do Pré-Sal em 2006/2007 (Reis, 2016, p. 8) e o desenvolvimento de sua exploração nos anos seguintes, introduziu um elemento novo de geopolítica que contribuiria para o golpe de 2016. As petroleiras estadunidenses e o próprio governo dos EUA passaram a cobiçar as reservas do Pré-Sal, atuando de forma a enfraquecer a Petrobrás alimentando entraram na ordem do dia, (Filgueiras, 2017; Reis, 2016; Rena et al., 2018). A interferência do governo dos EUA, através da National Security Agency (NSA), espionando a presidente da República, as empreiteiras brasileiras e a Petrobrás e alimentando a Operação Lava Jato (Campos, 2019, p. 141; G1; Fantástico, 08/09/2013), desencadeada pela Polícia Federal em março de 2014 (Cavazotte; Cohen; Brunelli, 2019, p. 263), a qual criou uma crise política de grandes proporções, que levou à prisão de Luís Inácio Lula da Silva, dividiu a opinião pública e facilitou a eleição de Jair Bolsonaro em 2018.

Na crise econômica e política de 2014 a 2017, o Centrão voltou com força “sob o comando do então líder do PMDB na Câmara, Eduardo Cunha (RJ), e atingiu o auge em 2015 ao eleger o próprio Cunha presidente da Câmara.” (Bezerra; Vieira, 2022, p. 41; Testa; Mesquita; Bolognesi, 2024, p. 4 e 5). O Centrão sob o comando de Eduardo Cunha, foi um dos principais atores políticos

do golpe de 2016 que levou ao impedimento da presidente da República (Bezerra; Vieira, 2022). Voltou a ganhar força em 2021, quando o deputado Arthur Lira, do Partido Progressista (PP) e aliado de Cunha se elegeu presidente do Congresso Nacional, em 2021 (Testa; Mesquita; Bolognesi, 2024, p. 5).

Um dos aspectos mais importantes da ação do Centrão, comandado por Cunha e Lira, foi o crescimento da importância e a mudança das regras das emendas parlamentares (Ribeiro, 2021a), ampliando os poderes do Congresso Nacional. Essa prerrogativa dos parlamentares tem grande importância no financiamento do Sistema Único de Saúde – SUS (Baptista et al., 2012; Santos; Funcia, 2025). No contexto da crise econômica e política iniciada em 2014 e sob o comando de Eduardo Cunha, depois de Arthur Lira, foram introduzidas uma série de mudanças nas regras existentes para as emendas parlamentares, como a introduzida pela Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) de 2014 (Brasil, 2013), que tornou obrigatória a execução orçamentária das emendas individuais de parlamentares, que foi incluída no texto da Constituição Federal pela Emenda Constitucional (EC) nº 86/2015 (Brasil, 2015). Em 2019, sob a batuta de Lira, duas novas emendas constitucionais ampliariam ainda mais a capacidade do Congresso Nacional interferir no Orçamento Federal. A EC nº 100/2019 (Brasil, 2019a) tornou obrigatória a execução de todas as emenda parlamentares, e a EC nº 105/2019 (Brasil, 2019b) permitiu transferências especiais para as unidades federadas e os municípios sem finalidade definida (Ribeiro, 2021a, p. 62–63). O auge desse processo ocorreu com a aprovação, em 2021, de

[...] um esquema de compra superfaturada de tratores, em execução de R\$3 bilhões, concentrados na base de apoio do Presidente da República” [...] O esquema ficou conhecido como “Orçamento Secreto” ou “Tratoração” e auxiliou que o governo federal pudesse eleger seus candidatos ao Senado e à Câmara dos Deputados. (Ribeiro, 2021a, p. 64)

Apesar de o “Orçamento Secreto” ter sido um esquema de apoio ao governo de Jair Bolsonaro, o aumento do poder do Congresso Nacional sobre a elaboração e a execução orçamentária, por meio das emendas parlamentares, entre 2015 e 2021, constitui, essencialmente uma alteração da correlação de forças entre os poderes Executivo e Legislativo, em favor do segundo (Ribeiro, 2021a; Timm, 2023).

A nova correlação de forças do presidencialismo de coalizão brasileiro não corrige as graves distorções do sistema político e o hiato de representatividade política do povo na condução dos cofres públicos. A repartição fisiológica de verbas orçamentárias, em troca de apoio e sustentabilidade política, demonstra que os problemas não desapareceram. A disfuncionalidade do sistema representativo permanece a mesma, mas acentuada pela conexão aberta entre os órgãos do Poder Executivo responsáveis pela execução orçamentária e o Centrão. (Ribeiro, 2021a, p. 74)

Essa situação de permanente conflito entre o Executivo e o Legislativo só pode ser entendida no contexto geral do sistema político brasileiro introduzido pelas reformas de 1977 e 1979, que estabeleceram: a) a predominância dos interesses rurais sobre os urbanos, através da representatividade desproporcional; b) um número muito grande de partidos políticos que impedem que o Executivo forme uma maioria estável no Congresso e o tornam refém,

naprática, da coalizão suprapartidária conhecida por Centrão; e c) a impossibilidade de definição do interesse nacional geral sobre os interesses regionais e locais.

São estas características do atual sistema político brasileiro, tratadas até aqui, que explicam o protagonismo crescente do Poder Judiciário, especialmente do Supremo Tribunal Federal (STF).

3.3 Os efeitos da crise internacional sobre o Estado brasileiro

Além da crise interna apontada acima, o Estado dependente brasileiro começou a ser seriamente afetado pela crise econômica e financeira iniciada em 2008 nos EUA e que vem afetando todo o Ocidente, desde então (Martins, 2023). Os efeitos dessa crise no Brasil foram dramáticos e contribuíram para a abertura da crise econômica e política que se abriu a partir da queda da atividade econômica a partir de 2012 e dos protestos iniciados em junho de 2013 (Antunes, 2013; Braga, 2013; Calil, 2013). Alguns dos elementos dessa crise já foram mencionados acima, neste ponto são assinalados basicamente dois aspectos: 1) o fato de a direita ter voltado a assumir suas posições aberta e explicitamente e a ocupar um espaço considerável no cenário político brasileiro; 2) a aceleração da crise do imperialismo estadunidense e o crescente peso de blocos regionais alternativos à hegemonia dos EUA, como a Organização de Cooperação de Xangai (OCX) e, particularmente, o grupo dos BRICS, do qual o Brasil participa e seus efeitos sobre a crise do Estado brasileiro.

As Jornadas de Junho de 2013, que começaram em 6 de junho, com protestos contra o aumento das tarifas de transporte público, convocadas pelos jovens do Movimento do Passe Livre – MPL (Antunes, 2013, p. 37) rapidamente se transformaram em uma onda de manifestações de insatisfação popular com a política tradicional, a corrupção e a qualidade dos serviços públicos. O movimento, que se pretendia apolítico e horizontal, acabou criando um vácuo que foi progressivamente ocupado por pautas de viés conservador e direitista. Com o tempo, a insatisfação difusa foi canalizada para demandas específicas, permitindo que organizações, partidos e tendências de direita, que até então tinham pouca visibilidade no cenário público, ganhassem tração, se articulassem e crescessem.

A partir de então, essas forças conseguiram se consolidar como atores políticos relevantes, influenciando o debate público e a política estadunidense e brasileira nos anos seguintes. Os principais resultados políticos desse processo são bastante conhecidos: o golpe parlamentar de 2016, que derrubou a presidente Dilma; a ascensão de Michel Temer, com um programa de forte retrocesso econômico e social¹⁰; a vitória eleitoral de Jair Bolsonaro em 2018 que instituiu um governo identificado com o militarismo, a violência política e que praticou um programa econômico profundamente entreguista e favorável aos interesses da burguesia (Boito Jr., 2021; Duarte, 2023); e, por último, a tentativa de golpe em janeiro de 2023 (Mattos, 2024).

¹⁰ O governo de Michel Temer (2016-2018) promoveu uma contrarreforma na legislação trabalhista recuar cerca de 70 anos, congelou os gastos primários do governo federal por 30 anos – afetando principalmente as despesas sociais (Silva Filho, 2017; Boito Jr., 2021).

No plano internacional, a acentuação do declínio da hegemonia estadunidense favoreceu a formação da OCX e dos BRICS. A primeira foi criada, em 14 de junho de 2001 pela China, Rússia, Cazaquistão, Quirguistão, Tadjiquistão e Uzbequistão, com a presença do Irã, Índia, Mongólia e Paquistão como observadores, vindo se expandindo desde então com novos países da Eurásia (Jacques, 2012, p. 349; Zhebit, 2013, p. 161) O grupo dos BRICS foi formado de forma um tanto surpreendente, a partir da formulação do acrônimo "BRICs" pelo economista Jim O'Neill do Goldman Sachs, em 2001, a união das primeiras letras de Brasil, Rússia, Índia e China, prevendo que esses países desempenhariam um papel mais importante na economia e política mundiais (Changsheng, 2013, p. 115; Stuenkel, 2017, p. 15). A partir dessa ideia, seguiram-se uma série de reuniões informais dos líderes ministros desses países às margens de reuniões de organizações internacionais já existentes, até que, em 16 de junho de 2009, se realizou a primeira reunião de cúpula dos BRICs, em Ecaterimburgo, Rússia. A África do Sul enviou carta lida na reunião, na qual expressou o desejo de ingressar no grupo (Stuenkel, 2017, p. 69 e 257).

Essas organizações passaram a encarnar e simbolizar a formação de uma nova ordem internacional de caráter multipolar, de caráter pós ocidental (Rodrigues; Martins, 2020; Stuenkel, 2021). O ministro das relações exteriores da Rússia vem, inclusive, defendendo recentemente a unificação dessas duas organizações (Sputnik, 2024), sendo o grupo dos BRICS o que mais vem crescendo e o único transcontinental. Os BRICS vem estudando e negociando, ainda, a formação de um novo sistema financeiro mundial, alternativo ao atual, e o presidente Lula tem se manifestado enfaticamente a respeito (Ayub, 2024; Máximoci, 2025; Nakamura, 2025). Além disso, as relações políticas internas dentro de importantes países dos BRICS vem se estreitando, em alguns casos superando antigas animosidades, como é o caso recente da reaproximação entre a China e a Índia (Falconi, 2024; GlobalTimes, 2025). A principal questão aqui é tratar os efeitos dessas mudanças na ordem internacional em relação ao Estado brasileiro.

O principal efeito tem sido a crescente relação econômica entre o Brasil e a China que se reflete no fato de o gigante asiático ter se tornado há mais de 15 anos o principal parceiro econômico do Brasil (Konchinski, 2025) e os investimentos chineses no Brasil virem crescendo em grande velocidade (CEBC, 2022, 2023, 2024). Tal fato vem colocando a burguesia brasileira numa verdadeira encruzilhada, uma vez que historicamente os seus negócios serem voltados para o Ocidente e o país ter se submetido a uma relação de dependência principalmente com os EUA, assim como com as maiores economias europeias e o Japão. Já foi mencionada, acima, a ação do agronegócio durante o governo Bolsonaro no sentido da mudança do titular do MRE e fazer colar o filho do presidente para não prejudicar seus interesses comerciais, o que mostra como a relação privilegiada com o Ocidente vem sendo abalada. Da mesma forma, o Brasil passou a comprar diesel da Rússia, desafiando as sanções econômicas ocidentais (Prazeres, 2025) e o primeiro-ministro indiano propôs parceria bilionária entre Brasil e seu país, já tendo sido assinados acordos em julho passado neste sentido (Planalto, 2025; RT Brasil, 2025).

A grande velocidade com que os BRICS vêm crescendo e atraindo negócios com o Brasil vem, de fato, colocando uma grande parte da burguesia e o Estado dependentes brasileiros numa encruzilhada, semelhante ao que houve na primeira metade do século passado, quando a crise da hegemonia britânica abriu um período de caos sistêmico e permitiu ao Brasil avançar na

industrialização a partir da Revolução de 1930 (Arrighi, 1996; Fernandes, 2020). Resta saber se esta tensão se resolverá de forma semelhante ao que ocorreu naquele período, quando o Brasil logrou uma redução relativa da dependência (Bandeira, 2011), ou se a estrutura dependente do Estado brasileiro – que inclusive condiciona o país a manter relações subordinadas com seus parceiros nos BRICS, principalmente a China – prevalecerá ao final.

DOI: 10.5281/zenodo.19236442

Citação sugerida: RODRIGUES, P.H.A.; MATTOS, A.L.C.; SAMPAIO, L.; GONÇALVES, T.S. e NASCIMENTO, J.R. *Nota técnica nº 05 - O Sistema Único de Saúde e a penetração do capital privado nos serviços (versão preliminar)*. Nota Técnica, setembro, 2025. GRUPO SEM/IMS-UERJ: Rio de Janeiro. DOI: 10.5281/zenodo.19236442.

Referências

- ABRANCHES, Sérgio Henrique Hudson de. (PDF) Presidencialismo de coalizão: O dilema institucional brasileiro. *Revista de Ciências Sociais*, v. 31, n. 1, p. 5–33, 6 ago. 2025.
- ACADEMIA DE CIÊNCIAS DA URSS. Instituto de Economia. Manual de Economia Política. Rio de Janeiro: Editora Vitória, 1959, 610 p. Disponível em: <https://www.marxists.org/portugues/ostrovitianov/1959/manual/>. Acesso em 29 Mar. 2020.
- ALVES, Márcio Moreira; BAPTISTA, Artur. As eleições de 1978 no Brasil. *Revista Crítica de Ciências Sociais*, n. 3, p. 29–52, dez. 1979.
- ANTUNES, Ricardo. As rebeliões de junho de 2013. *Observatório Social de América Latina - OSAL/CLACSO*, v. 14, n. 34, p. 37–50, nov. 2013.
- ARAUJO, Leandro José de. A contrarreforma trabalhista de 2017: superexploração da força de trabalho e atuação política da burguesia interna. Tese de doutorado—[S.l.]: Universidade Tecnológica Federal do Paraná, 7 abr. 2025.
- ARRIGHI, Giovanni. O longo século XX: Dinheiro, Poder e as Origens do Nosso Tempo. Rio de Janeiro, São Paulo: Contraponto, 1996.
- ARRUDA, José J. A. Uma colônia entre dois impérios, a abertura dos portos brasileiros 1800-1808. Bauru: EDUSC, 2008, 186p. ISBN: 978-85-7460-350-6.
- ARTURI, Carlos S. O debate teórico sobre mudança de regime político: o caso brasileiro. *Revista de Sociologia e Política*, p. 11–31, 2001.
- AYUB, Nicole. Sistemas de pagamentos internacionais dos BRICS, moeda comum, e desdolarização – Grupo de Estudos sobre os BRICS (GEBRICS). Disponível em: <https://sites.usp.br/gebrics/sistemas-de-pagamentos-internacionais-dos-brics-moeda-comum-e-desdolarizacao/>. Acesso em: 29 ago. 2025.
- BAMBIRRA, Vânia. O Capitalismo Dependente Latino-americano. Florianópolis: Editora Insular, 2015, 223p. ISBN: 978-8574746456.
- BANDEIRA, Luiz Alberto Moniz. Brasil-Estados Unidos: A rivalidade emergente (1950-1988). 3a ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2011.
- BAPTISTA, Tatiana Wargas de Faria *et al.* As emendas parlamentares no orçamento federal da saúde. *Cadernos de Saúde Pública*, v. 28, p. 2267–2279, 2012.
- BATISTA, Ederson Breno da Silva. A atuação da burguesia agrária brasileira e a consolidação do poder político e econômico do agronegócio. [S.l.]: Universidade Federal do Rio Grande do Norte, 15 jun. 2023.
- BEZERRA, Gabriella Maria Lima; VIEIRA, Márcia Paula. Interpretações e poderes em disputa: o ressurgimento do Centrão na política brasileira. *Caderno Eletrônico de Ciências Sociais*, v. 10, n. 1, p. 36–59, 2022.

BEZERRA, Juscelino Eudâmidas; GONZAGA, Cíntia Lima. O discurso regional do Matopiba no poder legislativo federal: práticas e políticas. *Rev. NERA*, v. 22, n. 47, p. 46–63, 2019.

BICHIR, M. A Questão do Estado na Teoria Marxista da dependência. Tese (Doutorado em Ciência Política). Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, Universidade Estadual de Campinas. Campinas, 2017 205p.

BITTENCOURT, N. A. Fundamentos das relações jurídicas dependentes agronegociais: contribuições a partir da leitura de Evguíeni Pachukanis e da Teoria Marxista da Dependência. *Revista Direito e Práxis*, [S. l.], v. 15, p. e87582, 13 jan. 2025.

BOITO JR., Armando. O caminho brasileiro para o fascismo. *Caderno CRH*, v. 34, p. e021009, 2021.

BOITO JR., Armando. *Reforma e crise política no Brasil: Os conflitos de classe nos governos do PT*. Campinas: Editora da Unicamp, 2018.

BRADSHAW Jim. Saint-Domingue Revolution. *Parishes, Government, Politics & Law*, Louisiana, October, 2014. Disponível em: <https://64parishes.org/entry/saint-domingue-revolution>. Acesso 30 Mar. 2025.

BRAGA, José C. S. Financeirização global: o padrão sistêmico de riqueza do capitalismo contemporâneo. In: TAVARES, Maria C. e FIORI, José L. (orgs). *Poder e dinheiro, uma economia política da globalização*. Petrópolis: Vozes, 1997 (p. 195-242). ISBN: 978-8532618931.

BRAGA, Ruy. As jornadas de junho no Brasil: Crônica de um mês inesquecível. *Observatório Social de América Latina - OSAL/CLACSO*, v. 14, n. 34, p. 51–62, nov. 2013.

BRASIL, Congresso Nacional. Emenda Constitucional no 100/2019. Disponível em: <https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/emendas/emc/emc100.htm>. Acesso em: 25 ago. 2025a.

BRASIL, Congresso Nacional. Emenda Constitucional no 105/2019. Disponível em: <https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/emendas/emc/emc105.htm>. Acesso em: 25 ago. 2025b.

BRASIL, Congresso Nacional. Emenda Constitucional no 86. Disponível em: <https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/emendas/emc/emc86.htm>. Acesso em: 25 ago. 2025.

BRASIL, Congresso Nacional. Lei nº 12.919/2013. Disponível em: <https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/lei/l12919.htm>. Acesso em: 25 ago. 2025.

BRESSER-PEREIRA, Luiz Carlos. 40 anos de desindustrialização. *Jornal dos Economistas*, p. 3–5, 2019.

BRESSER-PEREIRA, Luiz Carlos. O governo Dilma frente ao “tripé macroeconômico” e à direita liberal e dependente. *Novos estudos CEBRAP*, p. 5–15, 2013.

BRUNO, Regina. Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA): campo de disputa entre ruralistas e

petistas no Congresso Nacional. *Estudos Sociedade e Agricultura*, v. 29, n. 2, p. 461–502, 2021.

BRUNHOFF, Suzanne de. *Estado e capital: uma análise da política econômica*. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 1984. 158 p.

BUTIERI, Katherine. O paradoxo no protagonismo do Supremo Tribunal Federal Brasileiro e a retórica midiaticizada. *Revista Rhêtorikê*, n. 7, p. 1–18, 2021.

CALDAS, C. O. L. *A teoria da derivação do Estado e do direito*. 2013. Doutorado em Filosofia e Teoria Geral do Direito – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2013. Disponível em: <http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/2/2139/tde-02092014-163137/>. Acesso em: 24 jul. 2024.

CALIL, Gilberto Grassi. EMBATES E DISPUTAS EM TORNO DAS JORNADAS DE JUNHO. *Projeto História : Revista do Programa de Estudos Pós-Graduados de História*, v. 47, 2013. CÂMARA DOS DEPUTADOS. Número de deputados por estado. Disponível em: <https://www2.camara.leg.br/a-camara/conheca/numero-de-deputados-por-estado>. Acesso em: 19 ago. 2025.

CAMPOS, Pedro Henrique. Os efeitos da crise econômica e da operação Lava Jato sobre a indústria da construção pesada no Brasil: falências, desnacionalização e desestruturação produtiva. *Mediações*, v. 24, p. 127–153, 2019.

CASTRO, Fernando Bueno de; QUADROS, Doacir Gonçalves de. Quem decide no STF e o protagonismo do Supremo. *A&C - Revista de Direito Administrativo & Constitucional*, v. 24, n. 96, p. 101–127, 30 jun. 2024.

CAVAZOTTE, Flavia; COHEN, Marcos; BRUNELLI, Mariana. Business Ethics in Brazil: Analyzing Discourse and Practice of the Brazilian Contractors Involved in Operation Lava Jato. *In: STEHR, Christopher; DZIATZKO, Nina; STRUVE, Franziska (Orgs.). Corporate Social Responsibility in Brazil. CSR, Sustainability, Ethics & Governance*. Cham: Springer International Publishing, 2019. p. 251–275.

CEBC. Brasil foi o país que mais recebeu investimentos chineses no mundo em 2021 – CEBC – Conselho Empresarial Brasil China. , 31 ago. 2022. Disponível em: <https://www.cebc.org.br/2022/08/31/estudo-inedito-investimentos-chineses-no-brasil-2021/>. Acesso em: 29 ago. 2025

CEBC. Investimentos chineses crescem 33% no Brasil em 2023, com foco em energias verdes e carros elétricos – CEBC – Conselho Empresarial Brasil China. , 3 set. 2024. Disponível em: <https://www.cebc.org.br/2024/09/03/investimentos-chineses-crescem-33-no-brasil-em-2023-com-foco-em-energias-verdes-e-carros-eletricos/>. Acesso em: 29 ago. 2025

CEBC. Número de projetos chineses no Brasil bateu recorde em 2022 – CEBC – Conselho Empresarial Brasil China. , 29 ago. 2023. Disponível em: <https://www.cebc.org.br/2023/08/29/numero-de-projetos-chineses-no-brasil-bateu-recorde-em-2022/>. Acesso em: 29 ago. 2025

- CHANGSHENG, Shu. China, terceiro-mundismo e as relações Brasil-China. *In*: Brasil-China: construindo o BRICS. Rio de Janeiro: UFRJ, 2013. p. 89–118.
- CHEROBIN, R. C. Estado e direito no capitalismo dependente: da superexploração da força de trabalho à disformidade jurídico-estatal. 2019. 298 f. Universidade Federal de Santa Catarina, Centro de Ciências Jurídicas, Florianópolis, 2019. . Acesso em: 30 maio 2025.
- COSTA, Paulo Borges Mathias. Análise do controle político do Legislativo sobre a produção normativa da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Dissertação de mestrado—Rio de Janeiro: UERJ, 29 fev. 2024.
- DAIUTO, Alexandre Alcorta. O Estado como garantidor dos direitos fundamentais e o protagonismo do Supremo Tribunal Federal na efetivação dos direitos sociais. *[S.l.]*: Universidade Nove de Julho, 19 abr. 2018.
- Derrota no Senado expõe pressão por saída de Ernesto Araújo. CartaCapital, 17 dez. 2020. Disponível em: <<https://www.cartacapital.com.br/politica/derrota-no-senado-expoe-pressao-por-saida-de-ernesto-araujo/>>. Acesso em: 19 ago. 2025
- DOS SANTOS, Theotônio. Imperialismo y dependencia. Caracas: Fundación Biblioteca Ayacucho, 2011, 577p. ISBN 978-980-276-490-7.
- DOS SANTOS, Theotônio. Teoria da Dependência: Balanço e Perspectivas. *In*: RIVERA, María C. V.; e VILLAZUL, Sergio J. J. (compiladores) Obras reunidas de Theotônio dos Santos. Tomo III. México: Universidad Nacional Autónoma de México, 2015, 124 p (Edição eletrônica). ISBN: 978-607-02-4672-2.
- DREIFUSS, René. O Jogo Da Direita. Petrópolis: Vozes, 1989.
- DUARTE, Kamilla Alves. Dominação burguesa entre o velho e o novo: a ascensão da extrema-direita no Brasil. *Serviço Social & Sociedade*, v. 146, p. e6628330, 2023.
- ESTADAOCONTEUDO. Araújo só atrapalhou e criou problema em todo canto, diz liderança do agronegócio. Disponível em: <<https://www.terra.com.br/noticias/brasil/politica/araujo-so-atrapalhou-e-criou-problema-em-todo-canto-diz-lideranca-do-agronegocio,3a64a290190d10d2a55aafc7f46877ffalha96iw.html>>. Acesso em: 19 ago. 2025.
- FALCONI, Fabian. China e Índia dão exemplo de diplomacia no BRICS ao resolver questões fronteiriças. Disponível em: <<https://noticiabrasil.net.br/20241107/china-e-india-dao-exemplo-de-diplomacia-no-brics-ao-resolver-questoes-fronteiricas-37263063.html>>. Acesso em: 29 ago. 2025.
- FAORO, Raymundo. Os donos do poder: formação do patronato político brasileiro. São Paulo: Editora Globo, 2001, 913p. ISBN: 85-250-339-1.
- FEITOZA, Allyne de Souza. Globalização Financeira e Bloco no Poder: o conflito de interesses entre o governo Dilma e a Febraban sobre a redução dos spreads bancários. TCC—*[S.l.]*: Universidade Federal da Paraíba, 29 abr. 2024.
- FERNANDES, Florestan. A Revolução Burguesa no Brasil: Ensaio de Interpretação Sociológica. 6a

edição ed. São Paulo: Editora Contracorrente, 2020.

FERNANDES, Florestan. A Revolução Burguesa no Brasil: Ensaio de interpretação Sociológica. Curitiba/ São Paulo: Kotler Editorial/ Editora Contracorrente, 2020, 432p. ISBN: 978-8569220749.

FERREIRA, Carla. C. C; OSORIO, Jaime. S; LUCE, Mathias. S. (Orgs.) Padrão de Reprodução do Capital. Contribuições da Teoria Marxista da Dependência. São Paulo: Boitempo Editorial, 2012.

FILGUEIRAS, Luiz. Economia, política e o bloco no poder no Brasil. Bahia Análise & Dados, v. 27, n. 2, p. 147–173, 2017.

FILGUEIRAS, Luiz. PADRÃO DE REPRODUÇÃO DO CAPITAL E CAPITALISMO DEPENDENTE NO BRASIL ATUAL. Caderno CRH, v. 31, p. 519–534, 2018.

FIORI, José Luís. A globalização e a “novíssima dependência”. Texto para discussão, Instituto de Economia (IE/UFRJ). n. 343, set. 1995.

FONTES, Virginia. Reflexões im-pertinentes: história e capitalismo contemporâneo. Rio de Janeiro: Bom Texto, 2005. 327p.

G1; FANTÁSTICO, com informações do. Petrobras foi alvo de espionagem de agência dos EUA, aponta documento. Disponível em: <<https://g1.globo.com/politica/noticia/2013/09/petrobras-foi-alvo-de-espionagem-de-agencia-dos-eua-aponta-documento.html>>. Acesso em: 25 ago. 2025.

GLOBALTIMES. China, India strengthening interaction a rational choice in a multipolar world: Global Times editorial - Global Times. Disponível em: <<https://www.globaltimes.cn/page/202508/1342003.shtml>>. Acesso em: 29 ago. 2025.

GONÇALVES, Luís Filipe Salvado Lima. O Lugar das Eleições na transição para a Democracia no Brasil. Tese de doutorado—Lisboa: Universidade de Lisboa, 2011.

GONÇALVES. Desenvolvimento às avessas-Verdade, má-fé e ilusão no atual modelo brasileiro de desenvolvimento. Rio de Janeiro, RJ: LTC, 2013.

GRACIANO, Monyele Camargo *et al.* A força da Bancada do Boi: a Frente Parlamentar da Agropecuária na definição da política fundiária. Revista de Sociologia e Política, v. 31, p. e015, 2023.

IASI, M. L. O inventário da estratégia democrática popular e a busca de um caminho para a revolução brasileira. In: IASI, M. L.; FIGUEIREDO, I. M.; NEVES, V. (Org.). Estratégia democrática popular: um inventário crítico. Marília: Lutas Anticapital, 2019. p. 431-439.

MATTOS, M. B. (org.) Estado e formas de dominação no Brasil contemporâneo. Rio de Janeiro: Consequência, 2017. 237p.

Irritado com Ernesto Araújo, agronegócio tenta emplacar embaixador em Washington. Disponível em: <<https://www1.folha.uol.com.br/mundo/2019/05/irritado-com-ernesto-araujo-agronegocio-tenta-emplacar-embaixador-em-washington.shtml>>. Acesso em: 19 ago. 2025.

JACQUES, Martin. When China Rules the World: The End of the Western World and the Birth of a

New Global Order. 2nd. ed. London: Penguin Books, 2012.

KINZO, Maria D. G. Governabilidade, Estrutura Institucional e Processo Decisório no Brasil.

Parcerias estratégicas, v. 1, n. 3, p. 9–25, 1997.

KONCHINSKI, Vinicius. China é maior parceira comercial do Brasil há 15 anos e compra mais do que o dobro dos EUA. Brasil de Fato, 11 maio 2025. Disponível em:

<<https://www.brasildefato.com.br/2025/05/11/china-e-maior-parceira-comercial-do-brasil-ha-15-anos-e-compra-mais-do-que-o-dobro-dos-eua/>>. Acesso em: 29 ago. 2025

LENIN, Vladimir I. O Estado e a Revolução A doutrina do Marxismo sobre o Estado e as Tarefas do Proletariado na Revolução (1917). Lisboa: Editorial Avante, (Obras escolhidas), 1977, t2, (pp 219-305). Disponível em: <https://www.marxists.org/portugues/lenin/1917/08/estado-e-a-revolucao.pdf>. Acesso em 03 Mar. 2025.

LENIN, Vladimir I. O Imperialismo, Fase Superior do Capitalismo (1916). Camíñas: FE/UNICAMP, (Navegando publicações), 2011, 270p. ISBN: 978-7713-370-0.

LEWANDOWSKI, Enrique Ricardo. O protagonismo do Poder Judiciário na era dos direitos. Revista de Direito Administrativo, n. 251, p. 77–85, 2009.

LIMA, Felipe Costa. Um mundo em mutação: A China e a transformação da ordem mundial pós-hegemônica. In: Diálogos com a China: a economia do gigante asiático em discussão. Petrolina: HAL Open Science, 2024. p. 12–222.

LIRA, Saiane Nogueira de *et al.* Políticas públicas e protagonismo judicial no STF: relatório de pesquisa do grupo de estudo e pesquisa em políticas públicas e hermenêutica. Univ. JUS, v. 22, n. 2, p. 105–196, 2011.

LOSURDO, D. A luta de classes: uma história política e filosófica. São Paulo: Boitempo, 2015.

LUCE, M.S. Mesa sobre o Estado dependente. Seminário Teoria Marxista da Dependência e Saúde. 2022.

LUCE, Mathias S. Teoria Marxista da Dependência: problemas e categorias – uma visão histórica. São Paulo: Expressão Popular, 2018, 271p. ISBN: 978-8577433209.

LUCE, Mathias Seibel. A superexploração da força de trabalho no Brasil: Evidências da história recente. In: Desenvolvimento e dependência : cátedra Ruy Mauro Marini. Brasília: IPEA, 2013. p. 145–166.

MALUF, Renato S.; FLEXOR, Georges. Questões agrárias, agrícolas e rurais: conjunturas e políticas públicas. Rio de Janeiro: E-papers, 2017.

MARANHÃO, Romero de Albuquerque; SENHORAS, Elói Martins. ORÇAMENTO DE GUERRA NO ENFRENTAMENTO À COVID-19: ENTRE MANOBRAS PARLAMENTARES E BATALHAS POLÍTICAS. Boletim de Conjuntura (BOCA), v. 2, n. 6, p. 113–132, 1 jun. 2020.

MARINI, Ruy M. Dialética da Dependência. (1973, 39 p.). Disponível em: <https://www.Marxists.org/portugues/marini/1973/mes/dialetica.htm>. Acesso em 05 Jan. 2017.

_____. O reformismo e a contrarrevolução. Estudos sobre o Chile. São Paulo: Expressão popular, 2019. 273p.

MARINI, Ruy M. El Estado en América Latina (mesa redonda) em: Estado y política en América Latina. Revista Mexicana de Ciencias Políticas y sociales. (82), México, ago. 2021.

MARINI, Ruy M. Estado y crisis en Brasil. Cuadernos políticos, México, n. 13, p. 76-84, jul./sept. 1977. Disponível em: http://www.marini-escritos.unam.mx/054_estado_crisis_brasil.html; Acesso em: 1 maio 2017.

MARINI, Ruy M. O ciclo do capital na economia dependente. In: FERREIRA, Carla; OSORIO, Jaime; e LUCE, Mathias S. Padrão de Reprodução do Capital 2012 (p. 21-35). ISBN: 978-85-7559-282-3.

MARINI, Ruy Mauro. Brasil: Rumo a uma ditadura civil. In: Dependência e Revolução na América Latina: Textos selecionados. São Paulo: Expressão Popular, 2025. p. 589–591.

MARTINS, Carlos E. O pensamento de Ruy Mauro Marini e sua atualidade para as Ciências Sociais. In: ALMEIDA FILHO, Niemeyer (org.) Desenvolvimento e dependência: cátedra Ruy Mauro Marini. Brasília: Ipea, 2013, 233p.

MARTINS, Carlos Eduardo. Caos e nova temporalidade do sistema-mundo contemporâneo. Cadernos Metrôpole, São Paulo, v. 26, p. 355–376, 1 dez. 2023.

MARTINS, Carlos. E. Globalização, dependência e neoliberalismo na América Latina. São Paulo: Boitempo, 2011.

MARTUSCELLI, Danilo Enrico. Polêmicas sobre a Definição do Impeachment de Dilma Rousseff como Golpe de Estado. Revista de Estudos e Pesquisas sobre as Américas, v. 14, n. 2, p. 67–102, 2020.

MARX, Karl e ENGELS, Friedrich. Manifesto do Partido Comunista (2.a edição). Lisboa: Editorial Avante! 1997, 76 p. ISBN: 972-550-114-4. Disponível em: <https://www.marxists.org/portugues/marx/index.htm>. Acesso em: 03 Mar. 2025.

MARX, Karl. Marx letter to Sigfrid Meyer and August Vogt in New York. 9 April 1870. In: MARX, Karl.; ENGELS, F. Selected correspondence. Londres: Progress Publishers, 1975. p. 220-224. Consultado em: https://www.marxists.org/archive/marx/works/1870/letters/70_04_09.htm Acesso em: 19/02/2022

MARX, Karl. O 18 de Brumário de Louis Bonaparte (1869). Lisboa: Editorial Avante! 1984. Disponível em: <https://www.marxists.org/portugues/marx/1852/brumario/prefacio.htm>. Acesso em: 06 Out. 2016.

_____. Extractos de un mensaje confidencial. In: ENGELS, F. Obras escogidas. Moscou: edições Progresso, 1981.

MATTOS, Rodrigo Juruce. A tentativa de derrubar a democracia brasileira e a reação do governo Lula em 2023. Revista Ciencia Política, v. 19, n. 37, p. 53–73, jun. 2024.

- MÁXIMOCCI, Wellton. Negociações para sistema próprio de pagamento do Brics avançam. Disponível em: <<https://agenciabrasil.ebc.com.br/internacional/noticia/2025-07/negociacoes-para-sistema-proprio-de-pagamento-do-brics-avancam>>. Acesso em: 29 ago. 2025.
- MOTTA, Rodrigo Patto Sá. Introdução à história dos partidos políticos brasileiros. 2a ed. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2008.
- NAKAMURA, João. “Queremos novo sistema financeiro no mundo”, diz Lula na Cúpula do Brics. Disponível em: <<https://www.cnnbrasil.com.br/economia/macroeconomia/queremos-novo-sistema-financeiro-no-mundo-diz-lula-na-cupula-do-brics/>>. Acesso em: 29 ago. 2025.
- OSORIO, Jaime. Padrão de reprodução do capital: uma proposta teórica. In: FERREIRA, Carla; OSORIO, Jaime; e LUCE, Mathias S. Padrão de Reprodução do Capital 2012 (p. 37-86). ISBN: 978-85-7559-282-3.
- OSORIO, Jaime. Sistema Mundial e Formas de Capitalismo: A Teoria Marxista da Dependência Revisitada / Worldwide System and the Forms of Capitalism: Marxist Dependency Theory Revisited. Revista Direito e Práxis, [S. l.], v. 7, n. 1, p. 494–539, 9 mar. 2016.
- OSORIO, Jaime. O Estado no Centro da Mundialização: A sociedade civil e o tema do poder. São Paulo: Expressão Popular, 2019, 357p. ISBN 978-85-7743-360-5.
- PAZELLO, R. P. Contribuições metodológicas da teoria marxista da dependência para a crítica marxista ao direito / Methodological Contributions of Marxist Dependency Theory to Marxist Critique of Law. Revista Direito e Práxis, [S. l.], v. 7, n. 13, 9 mar. 2016. Disponível em: <http://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/revistaceaju/article/view/21633>. Acesso em: 24 maio 2025.
- PAZELLO, R. P. Direito Insurgente: Fundamentações Marxistas desde a América Latina. Revista Direito e Práxis, [S. l.], v. 9, n. 3, p. 1555–1597, set. 2018.
- PINTO, Eduardo Costa *et al.* A economia política dos governos Dilma: acumulação, bloco no poder e crise. Texto para discussão, Instituto de Economia (IE/UFRJ). n. 004, p. 1–42, 2016.
- PLANALTO, Gov. brem 08/07/2025 17h35 Atualizado. Brasil e Índia selam novos acordos em segurança, energia e transformação digital. Disponível em: <<https://www.gov.br/planalto/pt-br/acompanhe-o-planalto/noticias/brasil-e-india-selam-novos-acordos-em-seguranca-energia-e-transformacao-digital>>. Acesso em: 29 ago. 2025.
- POULANTZAS, Nicos. Poder político e classes sociais. Campinas: Editora da Unicamp, 2019.
- PRAZERES, Leandro. Diesel da Rússia no Brasil vira negócio bilionário e coloca país na mira de Trump. Disponível em: <<https://www.bbc.com/portuguese/articles/clyvgn26k1mo>>. Acesso em: 29 ago. 2025.
- REIS, Ciro Marques. Por uma nova geopolítica para o petróleo brasileiro: o caso do pré-sal. 7 jun. 2016.
- RENA, Natacha *et al.* Estrangeirização: a dimensão geopolítica, imperial e neoliberal do Golpe que eclodiu em 2016 no Brasil. Indisciplinar, v. 4, n. 2, p. 210–243, 1 dez. 2018.

- RIBEIRO, Ana Carolina Cardoso Lobo. O orçamento republicano e as emendas parlamentares. *Revista Tributária e de Finanças Públicas*, v. 150, p. 57–78, 2021a.
- RIBEIRO, Isabela Ramos. Burguesia dependente e as bases de construção da hegemonia no Brasil. *REBELA - Revista Brasileira de Estudos Latino-Americanos*, v. 11, n. 2, 7 out. 2021b.
- RODRIGUES NETO, Eleutério. A via do parlamento. *In: Saúde e democracia: a luta do CEBES. [S.l.: S.n.]*. p. 63–91.
- RODRIGUES, Bernardo Salgado; MARTINS, Carlos Eduardo da Rosa. O sistema Tinxì como estratégia do Zhongguó – reflexões sobre a transição hegemônica mundial no longo século XXI. *Geosul*, v. 35, n. 77, p. 166–195, 7 dez. 2020.
- RODRIGUES, Newton. *Brasil provisório (de Jânio a Sarney)*. [S.l.]: Editora Guanabara, 1986.
- RODRIGUES, Paulo Henrique de Almeida *et al.* Estado e acumulação de capital na saúde brasileira sob a ótica da Teoria Marxista da Dependência. *Cadernos de Saúde Pública*, v. 39, p. e00082923, 8 jan. 2024.
- RT BRASIL. Modi recebe homenagem de Lula e propõe parceria de US\$ 20 bilhões entre Brasil e Índia. Disponível em: <<https://rtbrasil.com/noticias/15319-modi-recebe-homenagem-lula/>>. Acesso em: 29 ago. 2025.
- SADEK, Maria Tereza. Sistema Partidário Brasileiro: a debilidade institucional. *Working Papers: Institut de Ciències Polítiques i Socials*, n. 72, p. 1–16, 1993.
- SALLUM JR, Brasílio. O impeachment de Fernando Collor: Sociologia de uma crise. São Paulo, SP, Brasil: Editora 34, 2015.
- SALLUM JR., Brasílio. Metamorfoses do Estado brasileiro no final do século XX. *Revista Brasileira de Ciências Sociais*, v. 18, n. 52, jun. 2003.
- SALLUM JUNIOR, Brasílio. Transição política e crise de estado. *Lua Nova: Revista de Cultura e Política*, n. 32, p. 133–167, 1994.
- SALVADOR, E.; RIBEIRO, I. R. Dependência, ciclo do capital e limites do fundo público no Brasil. *Serviço Social & Sociedade*, [S. l.], v. 146, p. e, 11 dez. 2023.
- SANTOS, Milton. *Espaço e método*. São Paulo: Edusp, 2008b. 118P
- SANTOS, Lenir; FUNCIA, Francisco. Emendas parlamentares na saúde: o que é preciso emendar. *Consultor Jurídico*, p. 1–6, 12 2025.
- SARMENTO, Daniel. 21 Anos da Constituição de 1988: a Assembleia Constituinte de 1987/1988 e a Experiência Constitucional Brasileira sob a Carta de 1988. *Direito Público*, v. 6, n. 30, 2009.
- SILVA FILHO, Carlos Fernando. Reforma trabalhista solapa direitos dos trabalhadores. *In: O golpe de 2016 e a reforma trabalhista: narrativas de resistência*. Bauru: Projeto Editorial Praxis, 2017. p. 53–57.
- SOUZA, Francisco Eduardo Pires de. Metamorfoses do endividamento externo. *In: A economia brasileira em marcha forçada*. Rio de Janeiro: Paz & Terra, 1985. v. 91 p. 97–190.

SPUTNIK, Brasil. Lavrov: BRICS quer desenvolver laços com países da Maioria Global, reunião na Rússia é prova disso. Disponível em: <<https://noticiabrasil.net.br/20240611/lavrov-brics-quer-desenvolver-lacos-com-paises-da-maioria-global-reuniao-na-russia-e-prova-disso-35051668.html>>. Acesso em: 28 ago. 2025.

STUENKEL, Oliver. BRICS e o futuro da ordem global. 1a ed. Rio de Janeiro/ São Paulo: Paz e Terra, 2017.

STUENKEL, Oliver. O mundo pós-ocidental: Potências emergentes e a nova ordem global.

[S.l.]: Zahar, 2021.

TEIXEIRA, Rodrigo Alves; PINTO, Eduardo Costa. A economia política dos governos FHC, Lula e Dilma: dominância financeira, bloco no poder e desenvolvimento econômico. Economia e Sociedade, v. 21, p. 909–941, 2012.

TELES, G. C. Relação jurídica dependente e o programa de transição. 2021. Doutorado em Direito do Trabalho – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2021. Disponível em: <https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/2/2138/tde-15082022-075203/>. Acesso em: 8 abr. 2025.

TESTA, Graziella; MESQUITA, Lara; BOLOGNESI, Bruno. Do fisiologismo ao centro do poder: as reformas eleitorais e o centrão 2.0. Caderno CRH, v. 37, p. e024003, 2024.

TIMM, Luciana Lauser. Alocação do gasto público via Poder Legislativo: a visão do TCU sobre as emendas parlamentares. TCC—Brasília: Instituto Serzedelo Corrêa (TCU), 2023.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL - TSE. Estatísticas do eleitorado. Disponível em: <<https://sig.tse.jus.br/ords/dwapr/r/seai/sig-eleicao-eleitorado/home?session=315167128379887>>. Acesso em: 19 ago. 2025.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL - TSE. Partidos políticos registrados no TSE. Disponível em: <<https://www.tse.jus.br/partidos/partidos-registrados-no-tse>>. Acesso em: 19 ago. 2025.

VIEIRA, Anderson. Declarações de Eduardo Bolsonaro contra a China repercutem entre os senadores. Disponível em: <<https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2020/03/19/declaracoes-de-eduardo-bolsonaro-contra-a-china-repercutem-entre-os-senadores>>. Acesso em: 19 ago. 2025.

VIEIRA, Fabiola Sulpino *et al.* Políticas sociais e austeridade fiscal: como as políticas sociais são afetadas pelo austericídio da agenda neoliberal no Brasil e no mundo. Rio de Janeiro: CEBES, 2018.

VIEIRA, Oscar Vilhena. A batalha dos poderes: Da transição democrática ao mal-estar constitucional. São Paulo: Companhia das Letras, 2021.

WALLERSTEIN, Immanuel. The Modern System World I: Capitalist agriculture and the origins of the European world-economy in the sixteenth century. New York: Academic Press, 1974, 410p. ISBN 978-0-520-26757-2.

WALLERSTEIN, Immanuel. The Modern System World II: Mercantilism and the Consolidation of the European World-Economy, 1600-1750. Berkeley: University of California Press, 2011a, 399p. ISBN 978-0-520-26758-9.

WALLERSTEIN, Immanuel. The Modern System World III: The Second Era of Great Expansion of the Capitalist World-Economy, 1730-1840s. Berkeley: University of California Press, 2011b, 391p. ISBN 978-0-520-26759-6.

ZHEBIT, Alexander. Brasil-China - Construindo o Brics. Rio de Janeiro: UFRJ, 2013.